

ESTUDIO, RESUMEN Y OPINIÓN SOBRE EL LIBRO:

POÉTICA DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA

LAURENCE LOUPPE

Clara Ferrao Diz

Conservatorio Superior de Danza de Málaga, Ángel Pericet

3º Coreografía e Interpretación en Danza Contemporánea

Análisis del Repertorio de Danza Contemporánea I

Profesora: Marina Barrientos

Curso: 2025/2026

ÍNDICE

1.	RESUMEN	8
2.	PRESENTACIÓN.....	8
3.	DATOS DE LA AUTORA	8
4.	CUERPO DEL TRABAJO	9
4.1.	Resumen-esquema "Razones de una poética"	9
4.2.	Conclusiones "Razones de una poética"	9
4.3.	Opinión personal "Razones de una poética"	10
4.4.	Glosario de términos-personajes "Razones de una poética"	10
4.5.	Bibliografía "Razones de una poética"	13
4.6.	Resumen-esquema "La danza contemporánea: nacimiento de un proyecto"	15
4.7.	Conclusiones "La danza contemporánea: nacimiento de un proyecto"	16
4.8.	Opinión personal "La danza contemporánea: nacimiento de un proyecto"	16
4.9.	Glosario de términos-personajes "La danza contemporánea: nacimiento de un proyecto"	16
4.10.	Bibliografía "La danza contemporánea: nacimiento de un proyecto"	18
4.11.	Resumen-esquema "El cuerpo como poética"	21
4.12.	Conclusiones "El cuerpo como poética"	22
4.13.	Opinión personal "El cuerpo como poética"	22
4.14.	Glosario de términos-personajes "El cuerpo como poética"	22
4.15.	Bibliografía "El cuerpo como poética"	24
4.16.	Resumen-esquema "Respiraciones"	25
4.17.	Conclusiones "Respiraciones"	26
4.18.	Opinión personal "Respiraciones"	26
4.19.	Glosario de términos-personajes "Respiraciones"	26
4.20.	Bibliografía "Respiraciones"	27
4.21.	Resumen-esquema "Los cuatro factores: el peso"	28
4.22.	Conclusiones "Los cuatro factores: el peso"	29
4.23.	Opinión personal "Los cuatro factores: el peso"	29
4.24.	Glosario de términos-personajes "Los cuatro factores: el peso"	29
4.25.	Resumen-esquema "Poética del movimiento"	30
4.26.	Conclusiones "Poética del movimiento"	31
4.27.	Opinión personal "Poética del movimiento"	31

4.28.	Glosario de términos-personajes "Poética del movimiento"	31
4.29.	Bibliografía "Poética del movimiento"	33
4.30.	Resumen-esquema "Estilos"	34
4.31.	Conclusiones "Estilos"	35
4.32.	Opinión personal "Estilos"	35
4.33.	Glosario de términos-personajes "Estilos"	35
4.34.	Bibliografía "Estilos"	36
4.35.	Resumen-esquema "Lectura del tiempo"	37
4.36.	Conclusiones "Lectura del tiempo"	38
4.37.	Opinión personal "Lectura del tiempo"	38
4.38.	Glosario de términos-personajes "Lectura del tiempo"	38
4.39.	Bibliografía "Lectura del tiempo"	39
4.40.	Resumen-esquema "Poética de los flujos"	40
4.41.	Conclusiones "Poética de los flujos"	41
4.42.	Opinión personal "Poética de los flujos"	42
4.43.	Glosario de términos-personajes "Poética de los flujos"	42
4.44.	Bibliografía "Poética de los flujos"	43
4.45.	Resumen-esquema "El espacio"	44
4.46.	Conclusiones "El espacio"	45
4.47.	Opinión personal "El espacio"	45
4.48.	Glosario de términos-personajes "El espacio"	45
4.49.	Bibliografía "El espacio"	46
4.50.	Resumen-esquema "La composición"	47
4.51.	Conclusiones "La composición"	48
4.52.	Opinión personal "La composición"	48
4.53.	Glosario de términos-personajes "La composición"	48
4.54.	Bibliografía "La composición"	50
4.55.	Resumen-esquema "Comienzos de las obras: inicio, tema, propósito, referencia"	52
4.56.	Conclusiones "Comienzos de las obras: inicio, tema, propósito, referencia"	53
4.57.	Opinión personal "Comienzos de las obras: inicio, tema, propósito, referencia"	53
4.58.	Glosario de términos-personajes "Comienzos de las obras: inicio, tema, propósito, referencia"	54
4.59.	Bibliografía "Comienzos de las obras: inicio, tema, propósito, referencia"	55
4.60.	Resumen-esquema "Las obras coreográficas: figuras de aparición"	56

4.61.	Conclusiones "Las obras coreográficas: figuras de aparición"	57
4.62.	Opinión personal "Las obras coreográficas: figuras de aparición"	57
4.63.	Glosario de términos-personajes "Las obras coreográficas: figuras de aparición"	57
4.64.	Bibliografía "Las obras coreográficas: figuras de aparición"	58
4.65.	Resumen-esquema "Memoria e identidad"	60
4.66.	Conclusiones "Memoria e identidad"	61
4.67.	Opinión personal "Memoria e identidad"	61
4.68.	Glosario de términos-personajes "Memoria e identidad"	61
4.69.	Bibliografía "Memoria e identidad"	62
4.70.	Resumen-esquema "La danza hoy: ¿qué tiempo(s)?"	63
4.71.	Conclusiones "La danza hoy: ¿qué tiempo(s)?"	63
4.72.	Opinión personal "La danza hoy: ¿qué tiempo(s)?"	64
4.73.	Glosario de términos-personajes "La danza hoy: ¿qué tiempo(s)?"	64
4.74.	Bibliografía "La danza hoy: ¿qué tiempo(s)?"	65
4.75.	Resumen-esquema "Partituras"	66
4.76.	Conclusiones "Partituras"	67
4.77.	Opinión personal "Partituras"	67
4.78.	Glosario de términos-personajes "Partituras"	67
4.79.	Bibliografía "Partituras"	67
4.80.	Resumen-esquema "Cartografía"	68
4.81.	Conclusiones "Cartografía"	69
4.82.	Opinión personal "Cartografía"	69
4.83.	Glosario de términos-personajes "Cartografía"	69
4.84.	Bibliografía "Cartografía"	70
4.85.	Resumen-esquema "Varios cuerpos"	71
4.86.	Conclusiones "Varios cuerpos"	72
4.87.	Opinión personal "Varios cuerpos"	72
4.88.	Glosario de términos-personajes "Varios cuerpos"	72
4.89.	Bibliografía "Varios cuerpos"	73
4.90.	Resumen-esquema "Modos de producción 1. Producción de presencias"	74
4.91.	Conclusiones "Modos de producción 1. Producción de presencias"	75
4.92.	Opinión personal "Modos de producción 1. Producción de presencias"	75
4.93.	Glosario de términos-personajes "Modos de producción 1. Producción de presencias". 75	

4.94.	Bibliografía "Modos de producción 1. Producción de presencias"	76
4.95.	Resumen-esquema "Modos de producción 2. Teatro de operaciones"	77
4.96.	Conclusiones "Modos de producción 2. Teatro de operaciones"	77
4.97.	Opinión personal "Modos de producción 2. Teatro de operaciones"	78
4.98.	Glosario de términos-personajes "Modos de producción 2. Teatro de operaciones" ..	78
4.99.	Bibliografía "Modos de producción 2. Teatro de operaciones"	78
4.100.	Resumen-esquema "Modos de producción 3. Producir, desproducir"	79
4.101.	Conclusiones "Modos de producción 3. Producir, desproducir"	80
4.102.	Opinión personal "Modos de producción 3. Producir, desproducir"	80
4.103.	Glosario de términos-personajes "Modos de producción 3. Producir, desproducir" ...	80
4.104.	Bibliografía "Modos de producción 3. Producir, desproducir"	81
4.105.	Resumen-esquema "Modos de producción 4. Protocoreografías"	83
4.106.	Conclusiones "Modos de producción 4. Protocoreografías"	84
4.107.	Opinión personal "Modos de producción 4. Protocoreografías"	84
4.108.	Glosario de términos-personajes "Modos de producción 4. Protocoreografías"	84
4.109.	Bibliografía "Modos de producción 4. Protocoreografías"	86
4.110.	Resumen-esquema "Modos de producción 5. Invisibilia"	87
4.111.	Conclusiones "Modos de producción 5. Invisibilia"	87
4.112.	Opinión personal "Modos de producción 5. Invisibilia"	87
4.113.	Glosario de términos-personajes "Modos de producción 5. Invisibilia"	88
4.114.	Bibliografía "Modos de producción 5. Invisibilia"	88
4.115.	Resumen-esquema "Modos de producción 6. Heterotopías, no lugares, espacios cualesquiera"	89
4.116.	Conclusiones "Modos de producción 6. Heterotopías, no lugares, espacios cualesquiera"	90
4.117.	Opinión personal "Modos de producción 6. Heterotopías, no lugares, espacios cualesquiera"	90
4.118.	Glosario de términos-personajes "Modos de producción 6. Heterotopías, no lugares, espacios cualesquiera"	90
4.119.	Bibliografía "Modos de producción 6. Heterotopías, no lugares, espacios cualesquiera"	91
4.120.	Resumen-esquema "Modos de producción 7. Your body is a battleground (el trabajo político de la danza)"	92
4.121.	Conclusiones "Modos de producción 7. Your body is a battleground (el trabajo político de la danza)"	92

4.122.	Opinión personal "Modos de producción 7. Your body is a battleground (el trabajo político de la danza)"	93
4.123.	Glosario de términos-personajes "Modos de producción 7. Your body is a battleground (el trabajo político de la danza)"	93
4.124.	Bibliografía "Modos de producción 7. Your body is a battleground (el trabajo político de la danza)"	93
4.125.	Resumen-esquema "¿Concluir? (A partir de los comienzos)"	94
4.126.	Conclusiones "¿Concluir? (A partir de los comienzos)"	94
4.127.	Opinión personal "¿Concluir? (A partir de los comienzos)"	94
4.128.	Glosario de términos-personajes "¿Concluir? (A partir de los comienzos)"	94
5.	RESUMEN-ESQUEMA "POÉTICA DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA"	95
6.	CONCLUSIONES "POÉTICA DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA"	96
7.	OPINIÓN PERSONAL "POÉTICA DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA"	96

1. RESUMEN

El libro "Poética de la danza contemporánea" de Laurence Louppe trata de proporcionar herramientas para leer y comprender la danza contemporánea analizando las formas en que la danza contemporánea se produce, se organiza y actúa en el mundo artístico y político.

Un estudio de las herramientas internas, las herramientas externas, los modos de producción y composición, los modos archivo, los marcos teóricos y la relación de la danza contemporánea con el mundo artístico, social y político.

2. PRESENTACIÓN

El presente trabajo nace de la tarea encomendada por la docente de la asignatura "Análisis del Repertorio de la Danza Contemporánea I", Marina Barrientos. Esta tarea consta de tres partes: lectura del libro "Poética de la danza contemporánea", creación de un trabajo sobre la lectura realizada y presentación del mismo ante el público evaluador.

Bajo el título "Estudio, resumen y opinión sobre el libro: Poética de la danza contemporánea" se encuentra la segunda parte del trabajo antes mencionado, un viaje capítulo a capítulo por el libro "Poética de la danza contemporánea" de Laurence Louppe, en el cual se intentan esquematizar los diferentes recursos que podemos utilizar para leer y comprender cómo se produce en la danza contemporánea.

3. DATOS DE LA AUTORA

Laurence Louppe nació en 1938 en Francia, fue crítica, historiadora, teórica y creadora de danza contemporánea. Falleció en 2012. En su investigación, utiliza los propios valores y saberes de la danza contemporánea para analizarla.

4. CUERPO DEL TRABAJO

4.1. Resumen-esquema "Razones de una poética"

4.2. Conclusiones "Razones de una poética"

Laurence Louppe define la poética como el conjunto de acciones, decisiones y modos de hacer que generan y dan sentido a la obra, y explica porqué y para qué utilizarla. La poética de la danza es

poner como elemento central a la obra, para analizarla utilizando los propios saberes de la danza. Se han utilizado diferentes ciencias (como la semiología o la antropología), pero éstas tienen otro objeto de estudio. Y esto no quiere decir que no nos sean útiles, sin embargo, es interesante comenzar a servirnos de la teoría, valores, experiencia y recursos propios de la danza y que se han ido desarrollando desde el surgimiento de la danza contemporánea.

En este capítulo expone que la motivación para la escritura del libro, es la creación de una especie de enciclopedia viva, un observatorio, que ayude a tener un conocimiento más profundo de los recursos de la danza.

4.3. Opinión personal "Razones de una poética"

Me parece indispensable la utilización de los recursos de la danza para su análisis y considero que las ciencias como la semiología, la sociología o la antropología pueden ampliar información y ayudar a explicar motivaciones, intereses o percepciones.

Conocer los distintos puntos de vista de las escuelas o corrientes de danza contemporánea nos ayudará en el proceso de diálogo bailarín-receptor. La obra coreográfica es como una lectura del mundo en sí.

4.4. Glosario de términos-personajes "Razones de una poética"

-Alwin Nikolais: 1910-1993, Norte América. Considerado el padre de la danza multimedia. Creaba obras abstractas donde los/as bailarines/as tenían la misma importancia que la escenografía, la utilería, el sonido o la iluminación. Estaba interesado en el movimiento, la forma, las imágenes, el espacio y el tiempo no lineal (Durán, 2020).

- Cinesiología: estudio del movimiento. Palabra que no aparece recogida por la RAE.

-Cynthia J. Novack: 1947-1996, Estados Unidos (Novack, Cynthia (Jean) 1947-1996 | Encyclopedia.com, s. f.). Compara la danza moderna de Alemania y el contact improvisation de EEUU.

-Doris Humphrey: 1895-1958, Estados Unidos. Bailarina, coreógrafa, directora y leyenda de la danza del s. XX. Alumna y bailarina de Ruth St. Denis y Ted Swan. Bailarina durante 11 años de la compañía de José Limón. Fundadora del Julliard Dance Theatre, ballet

adscrito a la Julliard School de Nueva York (Doris Humphrey, s. f.). Desarrolló el concepto del arco entre dos muertes. Respiración, caída y recuperación, rebote, suspensión, estar de pie, desplazamiento del peso corporal, caminar, correr, saltar son conceptos que Humphrey investigó (La Técnica de Danza de Doris Humphrey | Matteo Mascolo, s. f.).

-José Limón: 1908-1972, México. Se forma con Doris Humphrey y Charles Weidman.

Crea su propia técnica basada en la caída-recuperación de Humphrey y le añade el peso, la resistencia y la expresión emocional y creó la compañía José Limón Dance

Company. Actualmente, la José Limón Dance Foundation mantiene sus enseñanzas (Admin, 2024).

Reformula la poética del volumen.

-Kurt Jooss: 1901-1979, Alemania. Reformula la danza clásica para hacer danza moderna (Kurt Jooss : : : : El Poder de la Palabra : : : : , s. f.).

- La época actual: toda la época posterior a la gran modernidad, que pese a tener una gran cantidad de propuestas, no reivindican el lenguaje ni el conjunto de herramientas usadas para su elaboración.
- La gran modernidad: época de los "fundadores" de la danza contemporánea, desde Isadora Duncan hasta la Judson Church.

-Lucinda Childs: 1940, Estados Unidos. Se formó con Hanya Holm y Merce Cunningham y trabajó en la Judson Church. Creadora de la danza minimalista (Badas, 2025).

-Margaret H'Doubler: 1889-1982, Estados Unidos (Margaret H'Doubler - Wisconsin Women Making History, 2024). Pionera de la danza que estableció el primer programa de grado de educación superior en Danza en 1926 (Radical Pedagogy: Margaret H'Doubler, Anna Halprin And American Dance, 1916-Present, 2019).

-Martha Graham: 1894-1991, Estados Unidos. Estudió con Ruth St. Denis y creó su propia técnica y escuela (Danzaballet, 2012). La técnica Graham se basa en la contracción-relajación, la respiración y la utilización del suelo (Despunta Danza, 2023).

Refuerza la poética del volumen.

-Mary Wigman: 1886-1973, Alemania. Bailarina y coreógrafa, es una de las grandes figuras de la danza expresionista (De Faba Rodea, 2023). Los cuatro aspectos básicos de su danza son: expresionismo, espacio, la danza sin música y el principio de tensión-

relajación (Danzaballet, 2017).

-Merce Cunningham: 1919-2009, Estados Unidos. Bailarín, coreógrafo y leyenda de la danza contemporánea. Inventó una técnica donde priman la investigación corporal y la libertad creativa, otorgando a la danza su carácter autónomo e independiente con respecto a la música. No buscaba comunicar, su pertinencia se debe a la implicación real del bailarín en la complejidad. Se desprende de elementos anteriores que cuestiona incesantemente, como el abandono de la poética del volumen. Bailó en la compañía de Martha Graham y posteriormente fundó la suya propia (Merce Cunningham, s. f.).

- Reenlace: forma de continuidad no lineal. No es solamente histórico, puede surgir en el tiempo y en el espacio a través de copresencias. El eco que se produce entre dos cuerpos.

-Rudolf von Laban: 1879-1958, Austria-Hungría. Bailarín, coreógrafo y teórico de la danza. Preocupado por las sensaciones cinestésicas, creó obras sin música. Consideraba que el movimiento tenía una dimensión emocional. Fundó una de las primeras escuelas de danza libre, donde estudiaron Mary Wigman y Kurt Joos y en la que se utilizaron los factores labanianos del movimiento que hoy en día nos sirven como base para el análisis (Fernández & Tamaro, 2004).

-Stéphanie Aubin: coreógrafa francesa que dirige la Scène Nationale de le Manège de Reims desde el año 2000 (Sceneweb, 2023). "Bailar es mostrar lo que me hace la danza".

-Trisha Brown: 1936-2017, Estados Unidos. Fundó la Judson Dance Theatre. Trabajaba con la improvisación: el peso del cuerpo, la fluidez de un movimiento continuo, la no anticipación de un gesto venidero... No utilizaba música y creó la danza democrática (Mdelreal, 2018).

-Yvonne Rainer: 1934, Estados Unidos. Bailarina, coreógrafa, cineasta y escritora. Trabajó en el Judson Dance Theater (Yvonne Rainer | CCCB, s. f.). Estudió con Martha Graham y Merce Cunningham. Su coreografía estaba marcada por la fiscalidad e incluía gestos cotidianos, rompiendo las barreras entre el arte y la vida (Badas, 2024).

4.5. Bibliografía "Razones de una poética"

- Admin. (2024, 2 diciembre). José Limón: El Pionero Mexicano de la Danza Moderna | Asisebaila | Asisebaila. *Así Se Baila*. <https://asisebaila.com/jose-limon-el-pionero-mexicano-de-la-danza-moderna/>
- Badas, M. (2024, 18 marzo). Yvonne Rainer: pionera en danza, cine y feminismo - Dance Emotion. *Dance Emotion*. <https://dancemotion.es/blog/yvonne-rainer/>
- Badas, M. (2025, 3 abril). Lucinda Childs, la coreógrafa del minimalismo - Dance Emotion. *Dance Emotion*. <https://dancemotion.es/blog/lucinda-childs-la-coreografa-del-minimalismo/>
- Danzaballet. (2012, 10 noviembre). *Marta Graham*. Danza Ballet. <https://www.danzaballet.com/marta-graham/>
- Danzaballet. (2017, 30 mayo). *Mary Wigman, el expresionismo en la danza*. Danza Ballet. <https://www.danzaballet.com/mary-wigman-el-expresionismo-en-la-danza/>
- De Faba Rodea, V. T. L. E. (2023, 5 octubre). *Mary Wigman y su Danza expresionista*. Cielito Arte. <https://cielitoarte.com/2023/10/05/marywigman/>
- Despunta Danza. (2023, 19 enero). *Contemporáneo - Despunta danza*. <https://www.despuntadanza.com/contemporanea/>
- Doris Humphrey*. (s. f.). <https://www.danza.es/multimedia/biografias/doris-humphrey>
- Durán, L. A. V. (2020, 19 agosto). Historias de la danza: Alwin Nikolais, el padre de la danza multimedia. *albidanza*. <https://www.albidanza.com/single-post/2020/08/19/historias-de-la-danza-alwin-nikolais-el-padre-de-la-danza-multimedia>
- Fernández, T., & Tamaro, E. (2004, 12 enero). *Rudolf von Laban*. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/labam.htm>
- Kurt Jooss : : : : El poder de la palabra : : : : (s. f.)*. <https://www.epdlp.com/bailarin.php?id=3624>
- La técnica de danza de Doris Humphrey | Matteo Mascolo*. (s. f.). Matteo Mascolo. <https://es.matteomascolo.com/la-tecnica-di-danza-di-doris-humprh>
- Margaret H'Doubler - Wisconsin Women making History*. (2024, 21 octubre). Wisconsin Women Making History. <https://womeninwisconsin.org/profile/margaret-hdoubler/>
- Mdelreal. (2018, 26 julio). *Trisha Brown (1936-2017)*. Mujeres Bacanas. <https://mujeresbacanas.com/la-bailarina-libre-trisha-brown-1936-2017-fue/>
- Merce Cunningham*. (s. f.). <https://www.danza.es/multimedia/biografias/merce-cunningham>

Novack, Cynthia (Jean) 1947-1996 | *Encyclopedia.com*. (s. f.). https://www.encyclopedia.com/arts/educational-magazines/novack-cynthia-jean-1947-1996?utm_source

Radical Pedagogy: Margaret H'Doubler, Anna Halprin and American Dance, 1916-Present. (2019, 2 octubre). Isthmus | Madison, Wisconsin. <https://isthmus.com/events/radical-pedagogy/>

Sceneweb. (2023, 4 julio). Stéphanie Aubin : Il est temps de passer du « plus jamais ça » à « vivement demain ». *Sceneweb*. <https://sceneweb.fr/stephanie-aubin-il-est-temps-de-passer-du-plus-jamais-ca-a-vivement-demain/>

Yvonne Rainer | CCCB. (s. f.). CCCB. <https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/yvonne-rainer/222452>

4.6. Resumen-esquema "La danza contemporánea: nacimiento de un proyecto"

4.7. Conclusiones "La danza contemporánea: nacimiento de un proyecto"

A finales del siglo XIX, la industrialización provocó una pérdida de los gestos en la clase burguesa, la biomecánica introdujo la cronofotografía que permitió observar todas las fases del movimiento y figuras como Wagner, Delsarte o Nietzsche, no consideraban la danza una representación, sino más bien una expresión.

La danza contemporánea surgió en este marco como una expresión de la conciencia del ser humano en el mundo, suprimiendo la apariencia espectacular -arte despojado-. Lo que decía era la acción, el bailarín/a tenía su cuerpo y el movimiento de ese cuerpo.

Fue una revolución del cuerpo, se comenzó a investigar su lenguaje desde sus propios recursos -el cuerpo y el movimiento-. Cada bailarín/a creó su propia danza basada en la investigación de sus fuerzas, su memoria y su singularidad.

4.8. Opinión personal "La danza contemporánea: nacimiento de un proyecto"

La danza contemporánea fue una gran revolución, desligándose por completo de los valores, códigos establecidos hasta el momento y cuestionándose su función y forma de expresión. Fue una nueva forma de estar en el mundo, con un lenguaje más allá de las palabras, en el silencio, en la materia del ser, sin más artificios que el cuerpo y su movimiento.

La investigación llevada a cabo por François Delsarte y continuada después por Genevieve Stebbins y Ted Shawn, así como la aparición de la cronofotografía gracias a Étienne-Jules Marey fueron la base para que artistas como Isadora Duncan o Loïe Fuller comenzaran a "crear la nueva danza".

4.9. Glosario de términos-personajes "La danza contemporánea: nacimiento de un proyecto"

-Anna Sokolow: 1910-2000, Estados Unidos. Se formó según el estilo de Isadora Duncan y bailó en la compañía de Martha Graham. Fundó sus propias agrupaciones tanto en Estados Unidos como en México (Challenge Validation, s. f.).

-Carolyn Brown: 1927-2025, Estados Unidos. Miembro fundadora de la Merce Cunningham Dance Company. Trabajó con su madre Marion Rice, la cual estudió y trabajó previamente con Ted Shawn (Recordando A Carolyn Brown, 1927-2025, s. f.).

- Ciencia del gesto: lectura del cuerpo en movimiento vinculado a la expresión. Kinésica, cinésica o lenguaje corporal, según la RAE: conjunto de gestos, posturas y movimientos corporales que forman parte del lenguaje no verbal.
- Copresencia: concepto de Giles Deleuze que se refiere a que el pasado sigue influyendo en el presente a través de la memoria, los hábitos y la herencia. Coexistencia del pasado en el presente.

-Dalcroze: 1865-1950, Suiza. Compositor y pedagogo que crea un método de ejercicios con la tensión que influye en la danza contemporánea. Se trabaja el cuerpo (ritmo), la mente (comprensión de conceptos) y el espíritu (sentimientos, sensibilidad, expresividad). Utiliza la improvisación para demostrar que se ha aprendido y poder expresarse (MÉTODO DE RÍTMICA DALCROZE :: Escuela de Música Cubillos del Sil, s. f.).

-Deleuze: 1925-1992, Francia. Filósofo que trata el tema de la memoria a través de las copresencias (Montagud Rubio, 2025).

-Dominique Dupuy: 1930-2024, Francia. Bailarín, coreógrafo y pedagogo que estudió con Merce Cunningham. Pionero de la danza moderna en Francia (Dominique Dupuy, s. f.).

-François Delsarte: 1811-1871, Francia (Danzaballet, 2015). Músico y profesor que trata la expresividad del cuerpo, por medio de la comunicación de un significado se elabora un nuevo pensamiento del cuerpo.

-Genevieve Stebbins: 1857-1934, Estados Unidos (De Hkdanza, 2016). Bailarina y escritora que publicó series de ejercicios para danza según la teoría de Delsarte, ejercicios de descomposición según la tensibilidad y la respiración.

-Isadora Duncan: 1877-1927, Estados Unidos. A los 18 años comenzó a actuar en clubes nocturnos descalza, utilizando como vestuario una túnica suelta. Su movimiento fue inspirado por las ménades griegas. Ella comienza a actuar utilizando la improvisación (Balbiani, 2024).

-Johann Jakob Engel: 1741-1802, Alemania ([Johann Jakob Engel] (1741-1802). [Fotografía]. - BND: Sala Medina, s. f.). Desarrolla la teoría de las pasiones de acuerdo con la mimesis clásica.

-Judith Lynne Hanna: 1936, Estados Unidos (Judith Lynne Hanna, s. f.). Antropóloga y académica que analiza los códigos corporales del siglo XIX.

-Loïe Fuller: 1862-1928, Estados Unidos. Conocida por sus números de danza vestida con faldas largas que movía como un aleteo simulando que estaba hipnotizada. Patentó compuestos químicos para producir efectos especiales de color sobre su ropa, y utilizó por primera vez sales luminiscentes para crear trucos de iluminación escénica (Herranz, 2019).

- Madeleine G.: bailarina alemana, que actuaba en estado de hipnosis.

- Memoria y olvido: considerado por Dominique Dupuy uno de los instrumentos de la poética.

-Michel Foucault: 1926-1984, Francia. Historiador, psicólogo, filósofo y teórico social (Rovira Salvador, 2025). Trata las fuerzas como resorte estético fundamental que recubrirá y desbordará el poder de visibilidad del signo. La fuerza oprimida en el limbo de la no significación proporcionará su propio acceso a lo simbólico. Material innominado en el que se apoyará todo el trabajo de la danza contemporánea.

-Nietzsche: 1844-1900, Alemania. Filósofo que ataca la sociedad decadente de su tiempo y anuncia la llegada de un superhombre. Considera que los trasmundos son distintas versiones del mundo, fantasías creadas por falta de valentía, desprecio del cuerpo y la tierra (Fernández & Tamaro, 2004a).

-Richard Wagner: 1813-1883, Alemania. Compositor, director de orquesta, poeta y teórico musical (Fernández & Tamaro, 2004b). Comparó la danza con la música por ser un arte sin representación.

-Ted Shawn: 1891-1972, Estados Unidos. Bailarín, coreógrafo, maestro y uno de los pioneros de la danza moderna influenciado por las ideas de Delsarte. Fundó la escuela Denishawn junto a Ruth St. Denis (Ted Shawn, s. f.).

- Weaver: 1673-1760, Inglaterra. Bailarín, coreógrafo y profesor considerado el padre de la pantomima inglesa (Adminbiografías, 2025). Describe cada pasión según la secuencia gestual.

4.10. Bibliografía "La danza contemporánea: nacimiento de un proyecto"

Adminbiografías. (2025, 8 septiembre). *John Weaver (1673-1760). El pionero de la danza británica y la pantomima escénica*. MCN Biografías. https://mcnbiografias.com/app-bio/do/weaver-john?utm_source

- Anna Sokolow, la bailarina y coreógrafa que revolucionó la danza moderna.* (s. f.). INBAL - Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. <https://inba.gob.mx/prensa/13778/anna-sokolow-labailarina-y-coreografa-que-revoluciono-la-danza-moderna>
- Balbiani, C. (2024, 27 mayo). Fue la musa de la danza libre y murió en un accidente, ahorcada por su chalina de seda: hitos y tragedias en la vida de Isadora Duncan. *Infobae*. <https://www.infobae.com/historias/2024/05/27/fue-la-musa-de-la-danza-libre-y-murio-en-un-accidente-ahorcada-por-su-chalina-de-seda-hitos-y-tragedias-en-la-vida-de-isadora-duncan/>
- Danzaballet. (2015, 18 agosto). *François Delsarte*. Danza Ballet. <https://www.danzaballet.com/francois-delsarte/>
- De Hkdanza, V. T. L. E. (2016, 12 noviembre). *Genevieve Stebbins*. Teoría e Historia de la Danza y Artes del Cuerpo I. <https://hkdanza.wordpress.com/2016/11/12/genevieve-stebbins/>
- Dominique Dupuy*. (s. f.). Grokipedia. https://grokipedia.com/page/dominique_dupuy
- Fernández, T., & Tamaro, E. (2004a, enero 12). *Friedrich Nietzsche*. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nietzsche.htm>
- Fernández, T., & Tamaro, E. (2004b, enero 12). *Richard Wagner*. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wagner.htm>
- Herranz, I. (2019, 7 noviembre). Loïe Fuller, la bailarina eléctrica. *La Vanguardia*. <https://www.lavanguardia.com/historiayvida/mas-historias/20190719/47314096096/loie-fuller-la-bailarina-electrica.html>
- [Johann Jakob Engel] (1741-1802). [fotografía]. - BND: Sala Medina.* (s. f.). BND: Sala Medina. <https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/632/w3-article-314032.html>
- Judith Lynne Hanna*. (s. f.). Grokipedia. https://grokipedia.com/page/judith_lynne_hanna
- MÉTODO DE RÍTMICA DALCROZE :: Escuela de Música Cubillos del Sil.* (s. f.). Escuela de Música Cubillos del Sil. <https://www.escuelademusicacubillosdelsil.com/metodo-de-ritmica-dalcroze/>
- Montagud Rubio, N. (2025, 5 diciembre). Gilles Deleuze: biografía de este filósofo francés. *psicologiymente.com*. <https://psicologiymente.com/biografias/gilles-deleuze>
- Recordando a Carolyn Brown, 1927-2025.* (s. f.). *dancemagazine.com*. Recuperado 26 de enero de 2026, de <https://dancemagazine.com/carolyn-brown-obituary/#gsc.tab=0>

Rovira Salvador, I. (2025, 17 octubre). Michel Foucault: biografía y aportes de este pensador francés.

psicologiamente.com. <https://psicologiamente.com/biografias/michel-foucault>

Ted Shawn. (s. f.). <https://www.danza.es/multimedia/biografias/ted-shawn>

4.11. Resumen-esquema "El cuerpo como poética"

Qué cuerpo está en juego en la danza contemporánea

El cuerpo como poética

Danza moderna

Invencción de un cuerpo singular

Cada punto de vista tiene un pensamiento corporal diferente

INICIOS DE LA MODERNIDAD

Torso como foco supremo de expresión

En detrimento de las extremidades y los órganos del rostro

Hanya Holm

*El rostro es el espejo de todos los acontecimientos,
pero no debe imponerse ni sustituir a lo que sucede en el cuerpo*

Desjerarquización de la función de las partes del cuerpo

Contact Improvisation

La piel

Butoh

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

Cursos de la Bennington School of Dance

Cada uno/a creaba un cuerpo donde se originaba todo su arte

Lo que Laban llama la firma corporal

Dejar que aparezcan todos los cuerpos así nacen los personajes

(Wigman, Kreutzberg, Linke, Monk, Bagouet, Trisha Brown)

Cinesfera

Limita o dilata
la comunicación

Cinestesia

sensación interna del
movimiento y la posición

La poética del cuerpo es un subcapítulo del análisis del movimiento que le da origen

4.12. Conclusiones "El cuerpo como poética"

La danza contemporánea concibe el cuerpo como un campo sensible y pensante que, a través del movimiento, produce conocimiento, sentido y poética. Desde los inicios de la danza moderna, los/as artistas buscan la singularidad del cuerpo, su individualidad, y para ello se precisa una atención plena como en la meditación. Diferentes técnicas, como Ida Rolf, Pilates, Alexander o Feldenkrais sirven de ayuda a este propósito.

A partir de los diferentes cuerpos nacen los personajes y para eliminar el causalismo biológico propone las prácticas de indeterminación, que permiten borrar los rastros de otros cuerpos.

4.13. Opinión personal "El cuerpo como poética"

La evolución de los cuerpos en la danza ha ido desde la representatividad hasta la poética.

El vasto trabajo de los/as protagonistas de la gran modernidad nos conduce a que actualmente los/as bailarines/as no partan de un cuerpo neutro, sino que reinventen los suyos aceptando, cuestionando o modificando las propuestas heredadas.

Esta heterogeneidad e individualidad de los cuerpos, la multiplicidad de cuerpos posibles, hace que la creación coreográfica se construya de manera compartida entre creadores/as y bailarines/as.

4.14. Glosario de términos-personajes "El cuerpo como poética"

- Anna Halprin: 1920-2021, Estados Unidos (Tamalpa Institute, 2023). Bailarina que trabajó en la compañía de Doris Humphrey y formó a Yvonne Rainer, Trisha Brown o Robert Morris. Propone el concepto "manchas", relacionado con el gesto cotidiano en la danza. Sienta las bases de la improvisación guiada, con lo que ella llama "exploración" (Anna Halprin. 'Parades&Changes';, s. f.).
- Butoh: danza contemporánea japonesa que surge en los años 50 de la mano de Ohno Kazuo y Hijikata Tatsumi. Danza influenciada por la dureza de las imágenes de la caída de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y los sentimientos al verlas, también llamada la danza de la oscuridad (Laura, 2023).
- Cinesfera: espacio que abarca el área total de movilidad del cuerpo —extremidades, cabeza y torso— en toda su extensión, centrado en el propio cuerpo del intérprete. La cinesfera es un

modelo espacial dinámico, centrado en el cuerpo, que concibe el espacio como algo inseparable del movimiento y en constante interacción con él (ARTEA, 2019).

- Cinestesia: percepción del equilibrio y de la posición de las partes del cuerpo (Real Academia de la Lengua Española, s. f.).
- Contact improvisation: forma de danza que surge a principios de los años 70 en la que dos personas crean un diálogo en movimiento. Creada por Steve Paxton y Nancy Stark Smith busca la conciencia del movimiento y la comunicación entre los cuerpos poniendo atención a los apoyos, a la gravedad o al reparto de pesos y energía entre quienes bailan (Espacio FCI, 2024).
- Cuerpo fenomenológico: un cuerpo que se constituye mientras se mueve, un cuerpo consciente que es experiencia antes que imagen, y presencia antes que espectáculo.
- Cuerpo objetual: cuerpo reducido a objeto técnico y visual.
- Cuerpo poético: cuerpo que crea significado por la organización sensible del movimiento y no por la representación de algo exterior.

-Eric Hawkins: 1909-1994, Estados Unidos. Primer bailarín masculino de la compañía de Graham. En 1951 crea su propio grupo coreografiando en ocasiones sin música o incluyéndola después de realizado el montaje (Erick Hawkins, s. f.). Cuerpo fenomenológico y objetual.

- Estética de la danza: experiencia sensible y expresiva percibida en la recepción de una obra de danza.
- Firma corporal: patrón singular e irrepetible de movimiento que caracteriza a cada persona, nombrado así por Laban. Un mismo gesto será diferente en función de la persona que lo represente.
- Función lírica: capacidad de un cuerpo de decir algo sin voz y sin decir algo concreto, sólo para hacer sentir.

-Hanya Holm: 1893-1992, Alemania. Formada en la escuela de Mary Wigman y bailarina de su compañía la cual codirige. Formó a Glen Tetley, Alvin Ailey o Alwin Nikolais en su escuela e impartió cursos en la Bennington School of Dance. Fusiona la técnica expresionista de Wigman con la física de Estados Unidos. Realiza el primer registro de la propiedad intelectual en danza (Estrada-Montalvan, s. f.).

- Irene Dowd: 1946, Estados Unidos. Estudió filosofía, anatomía, neuroanatomía y neurociencia. Profesora de danza, composición, anatomía funcional y cinestésica, y reeducación neuromuscular («Papeles de Irene Dowd», s. f.).

- Poética del cuerpo: la manera en que el cuerpo produce sentido, experiencia y expresión a través de su presencia, su movimiento y sus estados, sin necesidad de pasar por el lenguaje verbal.
- Práctica de indeterminación: forma de trabajo que busca crear las condiciones para que algo ocurra sin estar totalmente previsto ni controlado, no busca fijar de antemano el resultado.
- Subyacente: lo que está por debajo, oculto o no visible a simple vista, pero que sostiene, influye o da sentido a lo que se manifiesta.

4.15. Bibliografía "El cuerpo como poética"

- Anna Halprin. *'Parades&Changes'*. (s. f.). <https://www.danza.es/multimedia/revista/anna-halprin-parades-changes>
- ARTEA. (2019, 1 febrero). *Espacio escénico y tecnologías interactivas | Archivo ARTEA*. Archivo ARTEA. <https://archivoarte.uclm.es/textos/espacio-escenico-y-tecnologias-interactivas/>
- Erick Hawkins. (s. f.). ecured.cu. Recuperado 29 de enero de 2026, de https://www.ecured.cu/Erick_Hawkins
- Espacio FCI. (2024, 18 noviembre). *Danza Contact Improvisación. ¡Descubre en qué consiste!* Espacio FCI - Danza Contact Improvisación. <https://www.espaciofci.com/danza-contact-improvisacion/>
- Estrada-Montalvan, J. (s. f.). *Hanya Holm (por Florencia Guglielmotti)*. <http://www.ellugareno.com/2021/08/hanya-holm-por-florencia-guglielmotti.html>
- Laura. (2023, 26 agosto). *El butoh, un estilo de danza contemporánea japonesa*. Japonismo. <https://japonismo.com/blog/butoh-danza-contemporanea>
- Papeles de Irene Dowd. (s. f.). En *archives.nypl.org*. La biblioteca pública de Nueva York. <https://archives.nypl.org/dan/19092>
- Real Academia de la Lengua Española. (s. f.). *dle.rae.es*. Recuperado 29 de enero de 2026, de <https://dle.rae.es/cinestesia?m=form>
- Tamalpa Institute. (2023, 23 febrero). *Honoring Anna Halprin: 100 Years, A Life of Dance*. Anna Halprin, A Life Of Dance. <https://www.dancesforanna.org/>

4.16. Resumen-esquema "Respiraciones"

La danza contemporánea nunca fijo un método respiratorio

Conciencia de la respiración y de sus recursos

Natural/orgánica
El cuerpo en movimiento vive con su respiración espontánea

Intervenida/modificada
Técnicas mecanizantes o disociativas

Mary Wigman

Salto

El movimiento juega con las variaciones de la respiración

Gertrud Shurr
Martha Graham

Contracción

En la exhalación el hueso pélvico retrocede

Dalcroze
Humphrey

Lanzamiento

El gesto hace visible la respiración interna

Nuevo planteamiento de la fisicalidad a partir del proceso de respiración

Humphrey

Respiración y **peso**

Cunningham

Respiración = **renovación**

Dupuy

Provocar los **acentos** en la respiración

Caída verdadera, ascenso-descenso de la respiración

Meredith Monk

Personajes, la voz poco a poco genera el gesto

Hideyuki Yano

Mâ, vacío

Métodos/influencias

YOGA

Denishawn-Graham

ARTES MARCIALES

Butoh, técnicas respiratorias complejas

Función poética de la respiración

4.17. Conclusiones "Respiraciones"

La danza contemporánea no fijó un método respiratorio, pero sí tomó conciencia de la respiración y de sus recursos. Para trabajar con la respiración, los/as bailarines/as y coreógrafos/as estuvieron influenciados/as y ayudados/as por distintos métodos que tomaban la respiración como eje central de la búsqueda del ser, como el yoga o las artes marciales.

En este contexto, la respiración adquiere una función poética: deja de ser una simple función orgánica para convertirse en un principio que organiza el cuerpo, el movimiento y la dramaturgia, y que permite crear dinámicas, estados y personajes. La respiración ya no se oculta, dejando a un lado el jadeo retenido y aprovechando la connotación animal o salvaje de la respiración, se expone y crea nuevas formas de presencia y sentido.

4.18. Opinión personal "Respiraciones"

Cuando estamos tranquilos/as, nuestra respiración es continua y relajada, si en cambio estamos apurados/as, nuestra respiración también se acelera, tenemos momentos en los que se nos corta la respiración durante segundos o momentos en los que la contenemos por factores externos o internos. Esto sucede en la vida cotidiana.

Al igual que la danza contemporánea buscó la cotidianidad en el gesto, también se alineó con la respiración para que fuera productora de sentido y aprovechó sus recursos para la generación de distintos estados del cuerpo y la construcción de personajes.

La toma de conciencia de la respiración es un acto poderoso, que nos ancla en el momento presente y nos permite reconocer cómo nos encontramos física y emocionalmente. Hacer un análisis de la respiración en la danza es un gran método de aprendizaje sobre nosotros/as y la danza.

4.19. Glosario de términos-personajes "Respiraciones"

- Aikido: o la vía de la armonía, es un arte marcial japonés, de combate, que pretende neutralizar al oponente, pero sin dañarlo. Busca el perfeccionamiento físico y mental del ser humano a través del entrenamiento y la práctica continuada. Es capaz de integrar a la persona en todos sus aspectos: físico, mental y energético. Comenzó a difundirse a partir de los años 50 (Aikido | Aikikai España, s. f.).

-Hideyuki Yano: 1943-1988, Japón. En Francia forma su compañía de danza Mâ Danse Rituel Théâtre, en la que incluye su tradición Noh (Yano, un Artiste Japonais À Paris, s. f.).

- Mâ: término japonés que se refiere al espacio vacío entre objetos, notas... el tiempo y el espacio necesarios para progresar (Montesinos & Montesinos, 2025).

-Meredith Monk: 1942, Estados Unidos. Cantante, compositora, teatrística, cineasta, artista de performance, coreógrafa, chamán, investigadora y pitonisa. Trabajó con Cunningham y su instrumento principal es la voz, haciendo uso de la respiración para la creación (West-Durán, 2025).

- Teatro Noh: forma de arte y entretenimiento japonesa en la que los actores actúan tapados con excepcionales máscaras tradicionales (Japan National Tourism Organization, s. f.).
- Yoga: práctica física, mental y espiritual nacida en la India diseñada para tener una buena vida y cuyo fin último es alcanzar el samadhi (liberación, paz, felicidad) a través de la práctica de posturas físicas, técnicas de respiración y meditación (The Class Yoga, s. f.).

4.20. Bibliografía "Respiraciones"

Aikido | Aikikai España. (s. f.). <http://aikikai.org.es/aikido/>

Japan National Tourism Organization. (s. f.). *National NOH Theatre*. Travel Japan. <https://www.japan.travel/es/spot/1667/>

Montesinos, F., & Montesinos, F. (2025, 24 septiembre). Contemplar el vacío - Francisco Montesinos. *Francisco Montesinos - Psicólogo clínico y Profesor*. <https://franciscomontesinos.com/contemplar-el-vacio/>

The Class Yoga. (s. f.). *Guía Yoga: Qué es yoga, Tipos, Clases, Posturas, Beneficios*. THE CLASS. <https://www.theclassyoga.com/que-es-yoga/>

West-Durán, A. (2025, 7 julio). *Meredith Monk: la voz como misterio y mensajero del alma* | Rialta. Rialta. <https://rialta.org/meredith-monk-voz-como-misterio-mensajero-del-alma/>

Yano, un artiste japonais à Paris. (s. f.). Centre National de la Danse. <https://www.cnd.fr/en/products/277-yano-un-artiste-japonais-a-paris>

4.21. Resumen-esquema "Los cuatro factores: el peso"

Los cuatro factores
Los elementos poéticos del movimiento
 Son **relaciones vividas por el cuerpo**

Definidos para comprender cómo se organiza el movimiento del cuerpo en la danza
 cómo se siente el movimiento del cuerpo en la danza
 cómo se expresa

Biomecánica **Importancia del peso** Poética

La transferencia de peso es lo que define todo movimiento

El peso es desplazado, desplaza, construye, simboliza a partir de su propia sensación

Los **otros factores modifican** la manera en que se siente el peso y se reparte en el cuerpo, produciendo distintas calidades y matices del gesto

- Peso** se manifiesta en la caída, el rebote, el apoyo, el contacto con el suelo
- Flujo** define cómo se mueve el peso
- Tiempo** se siente en el movimiento, no se mide como un reloj
- Espacio** no existe como algo externo: se construye desde el movimiento del cuerpo

Aceptar el peso y trabajar con él fue un principio fundamental de la modernidad en danza

Poética del peso

4.22. Conclusiones "Los cuatro factores: el peso"

Sin el peso no hay movimiento, él es causa y efecto. El peso es el factor central del movimiento, influye y se ve influido por los otros tres factores -flujo, tiempo y espacio-. Su importancia es biomecánica y poética. Aceptar el peso y trabajar con él (la caída, el trabajo en el suelo) fue un principio fundamental de la modernidad en danza.

Laban fue quien listó y relacionó estos elementos dentro de su *effort shape*, en el que se combina la forma que adopta el cuerpo y la energía o intención con la que se mueve. El peso, modulado por el flujo, redefine nuestra relación con el tiempo y el espacio más allá de lo mecánico.

La poética del movimiento surge como un proceso relacional, abierto y en constante transformación.

4.23. Opinión personal "Los cuatro factores: el peso"

La toma de conciencia del peso en la danza contemporánea del siglo XX fue impresionante. Los trabajos de Pina, Paxton o Brown fueron y siguen siendo esenciales para comprender este elemento sin el que no habría movimiento. La gravedad actúa sobre nuestra masa provocando un peso.

Este elemento modifica las sensaciones de los otros tres -flujo, espacio y tiempo-, aunque el espacio y el tiempo medibles sigan siendo los mismos, la percepción de ellos es diferente.

La respiración, del capítulo anterior, así como el peso, el espacio y el tiempo son elementos que no se pueden excluir de la práctica del movimiento, su utilización de una forma consciente, observando las sensaciones que producen son clave para la creación coreográfica, ya sea organizada y elaborada o improvisada y ejecutada en el presente.

4.24. Glosario de términos-personajes "Los cuatro factores: el peso"

- Effort shape: combina la forma que adopta el cuerpo y la energía o intención con la que se mueve.

4.25. Resumen-esquema "Poética del movimiento"

4.26. Conclusiones "Poética del movimiento"

La danza contemporánea busca la individualidad y la poética de un lenguaje propio. Ya desde el momento del surgimiento de la danza moderna se intentaba abolir el principio de selección de movimientos autorizados, tener a disposición el conjunto de movimientos posibles, sin exclusión alguna.

Se comenzaron a incluir los movimientos fundamentales y cotidianos con la posibilidad de imitarlos o desnaturalizarlos (ralentizándolos o despojándolos de su función). Así mismo, los movimientos danzados buscaban naturalizarse y también surge la práctica del movimiento auténtico a la captura de movimientos aun desconocidos, no prefigurados.

Se realizó una distinción entre gesto, movimiento, acción y/o motion que cambia profundamente la manera de analizar, crear y percibir la danza. Este nuevo planteamiento permitió un análisis del movimiento completo, teniendo en cuenta todas sus capas.

La utilización de la cinesfera permite reagrupar todos los movimientos posibles, es una figura de lo posible. Modos de transferencia de peso y las cualidades o las orientaciones tensionales.

4.27. Opinión personal "Poética del movimiento"

Bajo mi punto de vista, la búsqueda de nuevos movimientos a partir de los fundamentales o cotidianos amplió enormemente la capacidad de expresión de los bailarines y las bailarinas contemporáneos/as.

La diferenciación entre gesto, movimiento, acción y/o motion descubrió un nuevo plano de análisis y práctica del movimiento más completo, equiparándose con la complejidad conceptual y filosófica que abarcaba la danza contemporánea.

La importancia ya no estaba sólo en la ejecución técnica sino en la conciencia, la energía, la intención y en general la utilización de todos los recursos que posee el cuerpo en movimiento. Incluso la notación coreográfica tuvo que modificarse para abarcar la nueva perspectiva del movimiento.

4.28. Glosario de términos-personajes "Poética del movimiento"

- Acción: Término preferido por Laban que integra gesto y movimiento. Acto con sentido y función.

-Carolyn Carlson: 1943, Estados Unidos. Bailarina, coreógrafa, poeta y calígrafa que desempeña un papel clave en el surgimiento de la danza contemporánea francesa e

italiana (Carolyn Carlson | Ballet National de Marseille, s. f.). Su danza según sus propias palabras es poesía visual.

- Cinetografía: primer sistema de notación coreográfica creado por Rudolf von Laban.

- Dana Reitz: 1948, Estados Unidos (Reitz, Dana (1948–) | Encyclopedia.com, s. f.).

Coreógrafa, bailarina y artista visual pionera con su uso de la luz y que recurre a menudo al silencio para hacer emerger la música del movimiento (Dana Reitz | Bennington College, s. f.).

- Effort: segundo planteamiento teórico y conceptual de Laban para analizar el movimiento no sólo desde su forma, sino a través de las actitudes, intenciones, conciencia y energía empleados para la producción del gesto, traducido como Teoría del esfuerzo.
- Gesto: manifestación visible y localizada del movimiento, generalmente intencional.
- Gesto cotidiano: es natural, con carácter átono y discreto. Basado en acciones de uso funcional o social. Está identificado pese a que las cualidades que contiene no lo diferencian de cualquier otro movimiento "danzado" o "inventado". Dependiendo de su utilización, puede tener un carácter mimético aumentado, sobrecodificado o vaciado, neutralizado, alterado; o aproximarse a la no danza, sin ningún objetivo, sin "efecto" coreográfico, realizado de forma utilitaria.
- Gesto fundamental: es natural, con carácter átono y discreto. Basado en acciones corporales universales, necesarias para el ser humano. Unidad más localizada y visible que el movimiento. Está identificado pese a que las cualidades que contiene no lo diferencian de cualquier otro movimiento "danzado" o "inventado". Dependiendo de su utilización, puede tener un carácter mimético aumentado, sobrecodificado o vaciado, neutralizado, alterado; o aproximarse a la no danza, sin ningún objetivo, sin "efecto" coreográfico, realizado de forma utilitaria.
- Gesto gráfico: surgido en la danza francesa de los años 80. Es un pequeño motivo fragmentado, sin funcionalidad real, que actúa esencialmente sobre las extremidades, quizá por rechazo a integrar un cuerpo global o por miedo al exceso.
- Motion: según Louppe: "en el extremo opuesto del gesto cotidiano, movimiento producido y sentido en la totalidad de su evolución, y cada una de cuyas fases sucesivas es de igual importancia en la conciencia plena y entera de su propia experiencia cualitativa (traducción posible para motion)". Término acuñado por Nikolais. Conciencia y experiencia del gesto y del trayecto del movimiento.

- Movimiento: fenómeno corporal global que afecta al conjunto del cuerpo, ligado a lo postural y a la transferencia de peso.
- Movimiento arquetípico: originario y primordial, del que derivan los demás. Indican la trama de los primeros ejes de tensiones (concéntrico o excéntrico).
- Movimiento auténtico: práctica que surge en Estados Unidos que busca suscitar en el cuerpo del bailarín el nacimiento de ese gesto desconocido (el gesto único del que habla Nikolais).
- Movimiento cotidiano: movimiento con uso y funcionalidad social. Pueden ser: sentarse, barrer, rascarse, cruzar las piernas. Desintencionalizado se parece al movimiento danzado (vaciado de toda tensión).
- Movimiento danzado: en él prevalece la experiencia cualitativa (peso, flujo, trayecto, conciencia) sobre la función, la acción o la finalidad representativa. Está acentuado y se puede buscar la naturalización.
- Movimiento fundamental: movimiento básico y universal. Pueden ser: caminar, caer, levantarse, saltar, agacharse, transferir peso.
- Movimiento fantasma: descrito por Laban como movimiento que habita en el cuerpo sin manifestarse plenamente.
- No danza: cuestiona todo lo que entendemos por danza, elimina las formas tradicionales (su carácter superficial) y permite que emerjan las intensidades que hacen que nuestro gesto exista. Un ejemplo sería "Transit" de Steve Paxton, pieza en la que sólo marca, sin darle energía, en forma de repetición. Considerada también una hiperdanza.
- Pregesto: preparación interna que se produce por la visualización anticipada de un movimiento venidero que dibuja ya, a través de los caminos del cuerpo, su trazado y su impulso.

4.29. Bibliografía "Poética del movimiento"

Carolyn Carlson | Ballet National de Marseille. (s. f.). https://www.ballet-de-marseille.com/en/artistes/carolyn-carlson?utm_source

Dana Reitz | Bennington College. (s. f.). https://www.bennington.edu/academics/faculty/dana-reitz?utm_source

Reitz, Dana (1948–) | Encyclopedia.com. (s. f.). https://www.encyclopedia.com/women/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/reitz-dana-1948?utm_source

4.30. Resumen-esquema "Estilos"

4.31. Conclusiones "Estilos"

Cada bailarín o bailarina, cada persona tiene su propia firma del cuerpo, individual, una forma de moverse, de relacionarse con el exterior y con los factores del movimiento.

Este estilo personal viene determinado por unas actitudes interiores -cómo se prepara para el movimiento-, que a su vez, están atravesadas por unos valores morales, filosóficos y que son los que se van a percibir a la hora de la recepción y causarán adherencia o rechazo en el/la espectador.

La transmisión del estilo se produce con la convivencia, la repetición y las relaciones que se establecen en el grupo de forma lenta y paulatina. Este proceso puede llevar a la creación de un estilo de grupo.

La misma técnica, o la misma secuencia coreográfica, realizadas por diferentes personas tendrán una repercusión diferente sobre el espectador por el estilo de cada uno/a.

4.32. Opinión personal "Estilos"

El trabajo individual es muy productivo para el conocimiento y la exploración de uno/a mismo/a. Igualmente, el trabajo en grupo permite alcanzar distintos patrones de movimiento y que el grupo consiga consolidarse a través de un estilo propio.

También es muy interesante cuando conviven en la misma puesta en escena personas que no han alcanzado este estilo grupal, la diversidad de estilos personales en escena puede hacer que la recepción se mantenga curiosa y atenta ya que despierta su atención.

4.33. Glosario de términos-personajes "Estilos"

- Estilo: modo, manera, forma de comportamiento. Carácter propio que da a sus obras un artista plástico o un músico. Conjunto de características que identifican la tendencia artística de una época, o de un género o de un autor (Diccionario de la Lengua Española, s. f.). Conjunto de decisiones sobre las opciones relacionales y cualitativas de los factores del movimiento.
- Estilo absoluto: la esencia del movimiento, el alma de la danza según Zeami.
- Firma del cuerpo: estilo individual de cada persona, con su propio patrón de elecciones en relación a los factores de movimiento, sus propias actitudes interiores y valores.
- Grano del movimiento: la mínima expresión del movimiento que revela su estilo y esencia.

-Irmgard Bartenieff: 1900-1981, Alemania. Bailarina, coreógrafa, profesora, labanotadora, terapeuta de danza, fisioterapeuta, historiadora de la danza, etnógrafa de danza y activista. Estudió en la Escuela Rudolf Laban de Múnich y formó su propia

compañía (Irmgard Bartenieff: A Personal Journey Through Dance, s. f.). La firma del cuerpo.

- Personaje: cada uno de los seres reales o imaginarios que figuran en una obra literaria, teatral o cinematográfica (Diccionario de la Lengua Española, s. f.-b).

4.34. Bibliografía "Estilos"

Diccionario de la Lengua Española. (s. f.-a). dle.rae.es. Recuperado 1 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/estilo>

Diccionario de la Lengua Española. (s. f.-b). dle.rae.es. Recuperado 1 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/personaje?m=form>

Irmgard Bartenieff: A Personal Journey Through Dance. (s. f.). <https://exhibitions.lib.umd.edu/bartenieff>

4.35. Resumen-esquema "Lectura del tiempo"

Construcción del tiempo Liberarlo de la medida y convertirlo en materia poética

Se convierte en materia trabajada, comparable al espacio o al peso

Suspensión prolongada espesa el tiempo - Suspensión corta puntúa el tiempo

Caída continua dilata el tiempo - Caída intermitente fragmenta el tiempo

El cuerpo es el agente constructor

A través de tensiones y relajaciones, la respiración, transferencias de peso

Se vuelve perceptible

Produce un efecto en el/la espectador/a

Es el proceso por el cual el cuerpo en movimiento produce, organiza y hace perceptible el tiempo

La estructura temporal puede sustituir a la dramaturgia narrativa

Romper la linealidad, usar el azar

Distribución de acentos

Métodos aleatorios

Delegar decisiones compositivas al azar

(duración, orden, coincidencias, simultaneidades)

Para romper el encadenamiento causal

Para liberar el tiempo como materia poética

Para reducir la subjetividad del creador/a

Se modifica la percepción del gesto y del tiempo

El fraseo

Confluencia en el tiempo del peso, el espacio y el tono

Concepción del tiempo no occidental

En el presente se está y el movimiento acontece

Momentum

continuidad dinámica del movimiento producida por una fuerza ya lanzada

Instante consciente

momento de conciencia plena, no anticipa, no planea

4.36. Conclusiones "Lectura del tiempo"

Antes de la gran modernidad, el tiempo y el ritmo en la danza estaban determinados de forma externa a través de la música. La danza moderna buscó salir de esa cárcel del tiempo externo y construir su propio tiempo corporal utilizando distintos procedimientos. Cambió la concepción del tiempo como algo externo y lineal a un elemento poético con el que se podía trabajar.

El tiempo modifica el movimiento, Cunningham usaba el azar o las estructuras temporales independientes para la composición. A su vez, el movimiento modifica el tiempo percibido, el fraseo, entendido como la organización de las cualidades del movimiento (energía, tensión, continuidad) para producir duraciones sensibles, permite modificar la percepción temporal a partir de la energía, la velocidad o la tensión del movimiento. Incluso el intento de eliminar el fraseo constituye una manera de trabajar el movimiento en el tiempo y de modificar su percepción.

4.37. Opinión personal "Lectura del tiempo"

El tiempo es medible y objetivo, pero su percepción se puede ver modificada por lo que acontece en ese tiempo.

Con la danza contemporánea el movimiento ganó más fuerza poética que la música imponiendo sus propios tiempos corporales, tanto de forma orgánica -a través de la respiración y el peso-, como de forma más dramática -modificando los factores del movimiento-, como incluso de forma azarosa -con los métodos aleatorios-.

Esta nueva percepción del tiempo y del movimiento en el tiempo permitió ahondar aún más, buscando la forma de eliminar el fraseo o llegando a ser plenamente conscientes del momento presente y de los lugares de no retorno del movimiento -momentum-.

4.38. Glosario de términos-personajes "Lectura del tiempo"

- Fraseo: la frase en la composición coreográfica es la organización de varias unidades de movimiento para crear una forma o un dibujo en el tiempo, con la intención de llegar a tener un sentido, un significado, formando una unidad dentro de una composición (Client Challenge, s. f.).
- Instante consciente: momento de plena conciencia en el momento presente que permite al bailarín o bailarina no anticiparse ni planear, sólo estar y mover.

- Métodos aleatorios: mecanismos de composición basados en el azar que permiten eliminar la subjetividad del/a coreógrafo/a y la causalidad, otorgando al tiempo su materia poética.
- Momentum: cantidad de movimiento, puede ser lineal (masa x velocidad) o angular cuando además de cambiar de posición, también cambia de dirección. Flujo de movimiento al cual el cuerpo no opone resistencia, sino que permite su dinámica natural (Mascolo, 2023).
- Tiempo externo: el tiempo cronológico o impuesto por agentes externos al movimiento.
- Tiempo interno: el tiempo creado por el cuerpo en movimiento, es una percepción.

-Odile Duboc: 1941-2010, Francia. Bailarina y coreógrafa que nunca estudió danza contemporánea y desarrolló sus propios principios coreográficos, no utilizaba ningún tema para la creación (Odile Duboc - Dance Reflections By Van Cleef & Arpels, s. f.).

4.39. Bibliografía "Lectura del tiempo"

Client challenge. (s. f.). <https://es.scribd.com/document/667585889/El-ritmo>

Mascolo, M. (2023, 4 agosto). Momentum y Danza | Matteo Mascolo. *Matteo Mascolo*. <https://es.matteomascolo.com/post/momentum-y-danza-esp>

Odile Duboc - Dance Reflections by Van Cleef & Arpels. (s. f.). Dance Reflections By Van Cleef & Arpels. <https://www.dancereflections-vancleefarpels.com/en/artist/odile-duboc>

4.40. Resumen-esquema "Poética de los flujos"

Acento

Inicial - impulso, marca el comienzo, afecto, deseo, intención

Transitorio - aparece en el desarrollo, quiebra, inflexión, desvío

Terminal - impacto, marca el final, mostrativo, conclusivo, enfático

Por impacto - caída, choque, golpe, descarga de peso

Por suspensión - detención activa, espera cargada, tiempo espeso

Por corte - interrupción súbita del flujo

Por intensificación - aumento brusco de tonicidad

Por liberación - descarga súbita, colapso, soltar

Cómo, dónde y cuándo el movimiento decide marcar algo modificando el flujo

Tónico - intensificación o caída de tono

Temporal - cambio de duración, aceleración o retardo

Gravitatorio - relación directa con el peso

Respiratorio / diafragmático - espasmo, apnea, expulsión

Espacial - cambio direccional, cruce de eje, llegada a un punto

Global - implica todo el cuerpo

Localizado - cabeza, mano, pelvis, torso, etc.

Disociado - un sector acentúa mientras otro neutraliza

Acento integrado - surge del flujo sin romperlo

Acento disruptivo - rompe o detiene el flujo

Acento elíptico - salta de un estado a otro sin transición

Expresivo - intensifica afecto o emoción

Estructurante - organiza la frase y la forma

Crítico/irónico - comenta el gesto (Jooss, Tanztheater)

Neutralizado/ausente - decisión estética de no marcar (Cunningham)

4.41. Conclusiones "Poética de los flujos"

Los flujos son la organización del movimiento según las variaciones de tensión. Siempre están en relación con el espacio, se desarrollan en el tiempo y trabajan con el peso, la gravedad. Esas transiciones de un estado tensional a otro caracterizan el movimiento. Un mismo gesto realizado con un flujo tensional diferente proporcionará una lectura diferente. Estos flujos pueden acentuarse para marcar algo concreto en la producción de sentido.

4.42. Opinión personal "Poética de los flujos"

Bajo mi punto de vista, los flujos, en relación con el espacio y el tiempo nos aportan una primera lectura del movimiento según su cualidad, que después se verá enfatizado por la lectura del gesto. La toma de conciencia de las diferentes tensiones que producen el movimiento es una forma de entenderlo desde la sensación y no desde la forma. Esto nos permite comprender dónde nace el movimiento, cuál es su intención, y cómo cambia su significado según cómo se enfatiza.

4.43. Glosario de términos-personajes "Poética de los flujos"

- Contratensión: tensión opuesta a la tensión principal. Para Laban la sombra del movimiento que acompaña al gesto visible.
- Disociaciones: el reparto de los estados tensionales dentro de un mismo cuerpo. Para Dalcroze, el cuerpo se vuelve un instrumento polifónico, donde distintas partes pueden expresar calidades tónicas, ritmos y matices diferentes al mismo tiempo.

- Elaine Summers: 1925-2014, Australia. Miembro fundadora del Judson Dance Theater y líder en la práctica somática. Creó un sistema de curación, la Conciencia Cinética, que utiliza bolas de goma para tratar la tensión. Utilizaba el azar como método de composición. Buscaba poder mover cada parte del cuerpo de todas las maneras posibles pero de forma sencilla (a cualquier velocidad o con cualquier grado de tensión) (Perron, 2025).

- Elipsis: el salto de un estado corporal a otro, sin desarrollo.
- Elipsis tónica: salto de una tonicidad a otra, sin desarrollo.

- Elsa Gindler: 1885-1961, Alemania. Maestra de educación física que impulsa la práctica consciente (Elsa Gindler, una Precursora Consciencia Corporal – enricaguilarpsicologia.com, s. f.). Trabajaba con las nociones de respiración, tonicidad y relajación (Boutan-Laroze, 2016).

- Fisura: ruptura en la continuidad del gesto.
- Gamas: ejercicios de Laban para comprender las tensiones y contratensiones del movimiento. La tensión mantiene contactos con el espacio.
- Grano coreográfico: la textura del movimiento producida por las variaciones tónicas.
- Oposición: concepto utilizado por Limón para designar cómo se organizan las fuerzas en el cuerpo. Trabaja sobre tensiones y contratensiones contradictorias en el espacio.

- Release: técnica de entrenamiento que integra cuerpo y mente, relacionada con la fluidez mental, física y emocional. Actualmente hay diversos estilos de release y se basan en el interés del proceso creativo -relación cuerpo-mente, estado de quietud como punto de partida o llegada, movimiento a partir de leyes físicas, psicología del desarrollo, improvisaciones- (Danzaballet, 2021).

-Sigurd Leeder: 1902-1981, Alemania. Bailarín, coreógrafo, profesor y director. Funda una compañía junto a Kurt Jooss (Sigurd Leeder, s. f.). Ambos utilizan el acento terminal, proporcionando al gesto un valor más mostrativo, realzando su sentido e intencionalidad.

- Swings: utilizados por Doris Humphrey, y traducidos como balanceos, hacen visible el flujo poniendo de manifiesto el peso, la suspensión y la caída (como las olas, la vida y la muerte, la tensión sexual).
- Tensión principal: la fuerza principal de las que estructuran el movimiento.

4.44. Bibliografía "Poética de los flujos"

Boutan-Laroze, C. (2016, 5 diciembre). *Gymnastique holistique - Elsa Gindler (1885 - 1961)*.

Gymnastique Holistique. <https://www.gym-holistique.fr/elsa-gindler-1885-1961/>

Danzaballet. (2021, 1 noviembre). *¿Qué es release en la danza posmoderna o nueva danza?* @Danza

Ballet – 2007. Danza Ballet. <https://www.danzaballet.com/que-es-release-en-la-danza-posmoderna-o-nueva-danzaa/>

Elsa Gindler, una precursora consciencia corporal – enricaguilarpsicologia.com. (s. f.). [https://](https://www.enricaguilarpsicologia.com/elsa-gindler-una-precursora-consciencia-corporal/)

www.enricaguilarpsicologia.com/elsa-gindler-una-precursora-consciencia-corporal/

Perron, W. (2025, 24 marzo). *Elaine Summers (1925–2014) | WENDY PERRON*. [https://](https://wendyperron.com/elaine-summers-1925-2014-2/)

wendyperron.com/elaine-summers-1925-2014-2/

Sigurd Leeder. (s. f.). ecured.cu. Recuperado 9 de febrero de 2026, de [https://www.ecured.cu/](https://www.ecured.cu/Sigurd_Leeder)

[Sigurd_Leeder](https://www.ecured.cu/Sigurd_Leeder)

4.45. Resumen-esquema "El espacio"

4.46. Conclusiones "El espacio"

El espacio en la danza se conforma por el lugar o espacio real y el simbólico, este último ha evolucionado de clásico -que era frontal, jerarquizado, perspectivo y representativo- a absoluto que rompe con la lógica teatral clásica- gracias a la danza contemporánea. Ya no se representa una especialidad preexistente, se atraviesa y se produce con el cuerpo inseparable del espacio.

El espacio lo construye el cuerpo al moverse, desde su espacio de proximidad o gestoesfera o cinesfera que se amplía hacia el exterior con el desplazamiento, un espacio de liberación. La forma de moverse en relación al espacio gana tridimensionalidad: toma presencia la parte posterior del cuerpo, no dominada por la visión y más centrada en la sensibilidad, se comienzan a usar las espirales que conectan arriba con abajo, centro con periferia y se redefine el vínculo entre cuerpo, suelo y gravedad, ya no se baila sobre el suelo sino con él.

4.47. Opinión personal "El espacio"

En la danza contemporánea, se ven modificados tanto el espacio físico como el simbólico a través de la eliminación de la jerarquía frontal, central y el nuevo uso del cuerpo en el espacio -las espirales, los círculos (Bachelard (1957) habla de la redondez como origen)-.

Se puede leer el lenguaje espacial por medio de la modulación de las tensiones y sus desplazamientos. No es el espacio el que determina el movimiento, sino que el flujo, la calidad y la dirección del movimiento transforman la percepción espacial. Un mismo movimiento ejecutado con distinto flujo creará una percepción espacial diferente, un mismo espacio se percibirá de manera distinta según el movimiento que habite en él.

El cuerpo habita el espacio y lo construye con su movimiento -desde el interior del cuerpo hacia el exterior espacial-, no toma el espacio y dibuja figuras geométricas.

El espectador participa también en esta producción espacial, ya que el espacio coreográfico no existe en sí mismo, sino en la experiencia perceptiva que lo actualiza.

4.48. Glosario de términos-personajes "El espacio"

-Bachelard: 1884-1962, Francia. Filósofo y profesor que estudió la imaginación poética en relación a los cuatro elementos. Mantiene que tanto la ciencia como la poesía nos permiten acceder a otra dimensión de la realidad (Fernández & Tamaro, 2004).

- Campo de acción: espacio dinámico que se genera en la interacción entre las cinesferas de distintos/as bailarines/as. No es un espacio individual aislado, es el resultado de la circulación sensible entre cuerpos.
- Comunicadores: traducción de shifters, son los puntos de desplazamiento o acoplamiento entre la experiencia corporal y el espacio. Se manifiestan en la relación del cuerpo con sus propias dimensiones (delante, detrás, lateral). Dependen de la dirección del impulso.
- Espacio: no es preexistente, el cuerpo en movimiento lo crea, transforma y hace visible, es dinámico.
- Espacio absoluto: el que deja de depender del espacio físico.
- Espacio de liberación: el que ya no está predeterminado por una arquitectura simbólica fija.
- Lenguaje espacial: la organización que cada coreógrafo/a construye de las relaciones espaciales.
- Lugar: el emplazamiento físico concreto.
- Quiet center: un centro no jerarquizado.
- Tropos: figuras espaciales recurrentes
- Verticalidad subjetiva: la verticalidad no es sólo una orientación espacial, depende de la experiencia perceptiva.

4.49. Bibliografía "El espacio"

Bachelard, G. (1957). *La poética del espacio*.

Fernández, T., & Tamaro, E. (2004, 12 enero). *Gaston Bachelard*. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bachelard.htm>

4.50. Resumen-esquema "La composición"

4.51. Conclusiones "La composición"

La composición coreográfica ha evolucionado desde un modelo basado en la utilización de un vocabulario codificado y en la organización del movimiento según modelos y recursos de otras artes con una dramaturgia lineal -tema y variación, desarrollo hacia un clímax-, como proponía Louis Horst. En este tipo de composición la estructura o forma precedía al gesto y se organizaba alrededor de un conflicto central -como hacía Martha Graham-, y la improvisación cuando existía combinaba un léxico ya conocido.

Todo esto fue cuestionado por diferentes coreógrafos y coreógrafas que proponen nuevos métodos, en los que la composición surge del movimiento mismo, se utiliza la improvisación como medio de producción de material, se rechaza la dramaturgia lineal y el clímax obligatorio y se comienzan a integrar constricciones para liberarla de la subjetividad, siempre manteniendo su legibilidad.

4.52. Opinión personal "La composición"

Desde mi punto de vista, la evolución de la composición en danza nos ofrece un amplio abanico de recursos y perspectivas que permiten innovar y desarrollar nuevos lenguajes para las obras actuales. Nos han dejado un vasto legado, con el que nosotros/as ahora podemos seguir experimentando. Partir de la trama, de un concepto o del cuerpo para componer, explorar las distintas cualidades del cuerpo, del movimiento, tener en cuenta el espacio, el tiempo, la linealidad o no linealidad... todas las infinitas opciones están a nuestro alcance para utilizarlas en favor de una escritura legible que traspase la sensibilidad del público.

No hay una forma de crear universal, sino múltiples caminos posibles según la lógica que cada obra necesite.

4.53. Glosario de términos-personajes "La composición"

- Accidente: suceso eventual que altera el orden regular de las cosas (Real Academia Española, s. f.). acontecimiento inesperado o imprevisto que irrumpe en la composición y puede modificar su desarrollo, generando nuevas posibilidades estructurales dentro de la obra.
- Componer: formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden (Real Academia Española, s. f.). Es el acto de organizar, estructurar y articular materiales (movimientos, acciones, tiempos, energías) para construir una obra coreográfica coherente, hacer existir una

materia inexistente, encontrar las vías hacia lo desconocido. Espacializa y transforma las tensiones en signos. La composición comienza con la elección de los intérpretes y la invención del gesto (sus modalidades cualitativas, sus relaciones en el espacio y en el tiempo) hasta elaborar una construcción completa a partir de estas modalidades mismas. No hay unas leyes universales, el límite es mantener la legibilidad. La composición forma parte de la formación del bailarín/a.

- Composición coreográfica: proceso de construcción formal y estructural de una obra de danza, donde se disponen y relacionan los elementos escénicos bajo una lógica determinada.
- Constricciones: limitaciones o reglas autoimpuestas dentro del proceso creativo que delimitan las posibilidades y estimulan la invención. Constreñir es según su definición en la RAE, obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo; oprimir, reducir, limitar.
- Coreógrafo contemporáneo: permite que los cuerpos de los bailarines y las bailarinas se expresen y cuestiona el método de composición clásico para crear. Se ve afectado por las relaciones de los cuerpos, por el movimiento.
- Dramaturgia: organización del sentido y la estructura interna de la obra (la distribución de acciones, tensiones y relaciones que producen significado) a partir de datos corporales predeterminados, no reelaborados en función de una globalidad orgánica.
- Escritura: tiene relación con el texto, da preferencia al concepto de trama. Es el colofón de la danza, formulación estructural del movimiento. Sistema de signos utilizado para escribir (Real Academia Española, s. f.).
- Improvisación: es un proceso en el que el bailarín o bailarina parte de lo que sabe y se ve afectado por lo que pasa en el momento presente. En las disciplinas clásicas era simplemente el ensamblaje sobre la marcha de materiales conocidos según relaciones preestablecidas. Actualmente permite la producción de material, es un método de formación de bailarines/as así como una obra en sí misma.

-Kandinsky: 1866-1944, Rusia. Pintor pionero de la abstracción y reconocido teórico de la estética (Kandinsky | Guggenheim Bilbao Museoa, s. f.), para él, una obra no es más que organización de las tensiones.

- Legibilidad: grado de claridad o comprensión que el espectador/a puede tener frente a la organización y el sentido de la obra. Se refiere a la distribución de los elementos sensibles que trasladarán los estados del cuerpo a la integralidad de la escritura.

- Manierismo: estilo artístico y literario del Renacimiento tardío, caracterizado por su refinamiento y artificiosidad; tendencia al rebuscamiento expresivo (Real Academia Española, s. f.).

-Min Tanaka: 1945, Japón. Bailarín y actor que funda la Body Weather Farm (Client Challenge, s. f.) y crea la híper-danza, caracterizada por la presencia absoluta en la inmediatez de un acto, captado en el momento de su aparición.

- Reanudación: consiste en retomar un elemento previo de la obra, genera continuidad o variación. Reanudar es según la RAE renovar o continuar el trato, estudio, trabajo, conferencia.
- Repetición: consiste en hacer de nuevo, genera ritmo, énfasis, variación.

-Robert E. Dunn: 1928-1996, Estados Unidos. Bailarín, coreógrafo, líder de compañía, educador, músico y curador de colecciones de danza. Trabajo como músico para Cunningham, Graham o Limón (Collection: Robert Ellis Dunn Collection | Archival Collections, s. f.). En sus talleres de danza utiliza un nuevo enfoque de la improvisación introduciendo lo aleatorio o el collage (constricciones) para liberar las construcciones voluntarias.

-Simone Forti: 1935, Italia. Bailarina que estudia con Anna Halprin e influye en los bailarines y bailarinas de la Judson Church (*Forti*, s. f.). Utiliza las constricciones del objeto.

- Teoría de la disrupción: plantea que la estructura puede organizarse a partir de rupturas, interrupciones o quiebres, desestabilizando la continuidad lineal y permitiendo aparecer estructuras profundas.
- Teoría del conflicto central: plantea que toda obra se articula en torno a una tensión principal que organiza su estructura y produce su desarrollo.
- Tropo: herramienta que hace que algo signifique otra cosa, o que amplíe su sentido dentro de la composición. Según la RAE, es el empleo de una palabra en sentido distinto del que propiamente le corresponde, pero que tiene con este alguna conexión, correspondencia o semejanza (quiasmos, palíndromos, metonimia de las formas).

4.54. Bibliografía "La composición"

Client challenge. (s. f.). https://drama.fandom.com/es/wiki/Tanaka_Min

Collection: Robert Ellis Dunn collection | Archival Collections. (s. f.). https://archives.lib.umd.edu/repositories/4/resources/444?utm_source

Forti. (s. f.). METALOCUS. <https://www.metalocus.es/es/autor/forti>

Kandinsky | Guggenheim Bilbao Museoa. (s. f.). <https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/kandinsky>

Real Academia Española. (s. f.). [dle.rae.es](https://dle.rae.es/accidente). Recuperado 17 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/accidente>

4.55. Resumen-esquema "Comienzos de las obras: inicio, tema, propósito, referencia"

4.56. Conclusiones "Comienzos de las obras: inicio, tema, propósito, referencia"

El comienzo de una creación de danza puede tener un propósito, tema y/o narrativa definidos, pero durante el proceso pueden verse modificados o aparecer otros completamente distintos. Las decisiones que se tomen al respecto darán forma a la dramaturgia y permitirán que el público perciba su sentido.

Las referencias pueden ser de cualquier tipo (literarias, autobiográficas, pictóricas...), pueden también ser previas al inicio o aparecer en el proceso y finalmente podrán ser visibles o no en el resultado. Quien aporta estas referencias puede ser el coreógrafo o coreógrafa, el dramaturgo o dramaturga o los propios bailarines o bailarinas.

Para que todo esto ocurra es muy importante la relación entre el coreógrafo o coreógrafa y los bailarines o bailarinas, que se forme un terreno común en el que todos/as se entiendan, se sientan cómodos/as y tengan interés en continuar y sumar o mejorar el proyecto.

El proceso de abstracción, ha tenido un papel determinante en la danza contemporánea al intentar liberar al espectador/a del deseo de leer (buscar un relato, una linealidad, unos personajes) y permitiéndole sentir a través de la dramaturgia de la danza.

4.57. Opinión personal "Comienzos de las obras: inicio, tema, propósito, referencia"

El capítulo versa sobre el marco conceptual en el que se basa la obra de danza. Partiendo siempre de un propósito, definido o no, a través de las improvisaciones y aportando referencias se va construyendo algo nuevo y definiendo un propósito, un tema y diferentes temáticas.

Según mi experiencia, la recepción de la obra permite percibir uno o varios sentidos a través de la dramaturgia, y éstos no tienen por qué coincidir con el propósito o el tema trabajado por el equipo creativo.

Finalmente la obra se puede catalogar como abstracta o no, narrativa o no y figurativa o no o una amalgama de ellas, aunque esta catalogación tampoco tiene por qué coincidir con la del espectador o espectadora. De nuevo, como con respecto al trabajo de las herramientas o procedimientos de creación, se trata de una toma de decisiones en favor de la nueva obra y su sensibilidad.

4.58. Glosario de términos-personajes "Comienzos de las obras: inicio, tema, propósito, referencia"

- Arte abstracto: que prescinde de la imitación del natural y de las referencias figurativas. Algo abstracto es lo que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto (Real Academia Española, s. f.).
- Arte figurativo: que se ciñe a la representación de seres o cosas concretos del mundo real. Algo figurativo es representación o figura de otra cosa y no figurativo lo que no es representación o figura de otra cosa (Real Academia Española, s. f.).
- Arte narrativo: cuenta, refiere lo sucedido, o un hecho o una historia ficticios. El arte no narrativo no cuenta o refiere un hecho o historia (Real Academia Española, s. f.).
- Coreografía: conjunto de pasos y figuras de un espectáculo de danza (Real Academia Española, s. f.).
- Dramaturgo: persona que proporciona al coreógrafo referencias de distintos saberes, que pueden servir como inspiración o justificación ideológica.
- Emoción: alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática (Real Academia Española, s. f.).
- Moción: acción y efecto de mover o ser movido. Alteración del ánimo (Real Academia Española, s. f.).
- Performance: actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador (Real Academia Española, s. f.).
- Propósito: ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Asunto, materia de que se trata (Real Academia Española, s. f.).
- Quiasmo: disposición en órdenes inversos de los miembros de dos secuencias consecutivas, como en se dilata el corazón y el espíritu se satisface (Real Academia Española, s. f.).
- Referencia: relación, dependencia o semejanza de algo respecto de otra cosa. Relación que se establece entre una expresión y aquello a lo que alude.
- Tema: asunto general que en su argumento desarrolla una obra (Real Academia Española, s. f.).
- Temática: conjunto de los temas parciales contenidos en un asunto general (Real Academia Española, s. f.).

4.59. Bibliografía "Comienzos de las obras: inicio, tema, propósito, referencia"

Real Academia Española. (s. f.-a). dle.rae.es. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/arte#8kBZrYv>

Real Academia Española. (s. f.-b). dle.rae.es. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/temático?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-c). dle.rae.es. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/tema?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-d). dle.rae.es. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/narrar?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-e). dle.rae.es. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/referencia?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-f). dle.rae.es. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/quiasmo?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-g). dle.rae.es. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/propósito?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-h). dle.rae.es. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/performance?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-i). dle.rae.es. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/moción?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-j). dle.rae.es. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/emoción?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-k). dle.rae.es. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/coreografía?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-l). dle.rae.es. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/figurativo?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-m). <https://dle.rae.es/abstracto?m=form>. Recuperado 19 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/abstracto?m=form>

4.60. Resumen-esquema "Las obras coreográficas: figuras de aparición"

4.61. Conclusiones "Las obras coreográficas: figuras de aparición"

Las obras coreográficas contemporáneas dejan de responder a condiciones fijas y universales. Cada una inventa sus propias reglas de aparición: su formato, su espacio, su escenografía, su forma de utilizar los objetos, la música y la iluminación.

4.62. Opinión personal "Las obras coreográficas: figuras de aparición"

Considero que la aparición de la danza contemporánea, gracias a las grandes figuras del siglo XX y al contexto artístico del momento, ha supuesto un avance importante. No solo explora nuevos cuerpos y nuevas formas de movimiento, sino que también transforma las herramientas externas —formato, espacio, escenografía, música, objetos e iluminación— para ponerlas al servicio de la obra, como elementos que dialogan con el cuerpo y el movimiento para la producción de sentido.

4.63. Glosario de términos-personajes "Las obras coreográficas: figuras de aparición"

- Ballet: danza clásica de conjunto, representada sobre un escenario (Real Academia Española, s. f.). Existía un formato común a todos los ballets con respecto a su duración, escenografía, música y utilización de objetos.
- Body Mind Centering: técnica enfocada en la búsqueda del bienestar a través del cuerpo, el movimiento y la conciencia (Admin, 2021).
- Collage: técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas (Real Academia Española, s. f.-b).
- Concert-halls: salas de concierto tradicionales que influyeron en la organización del espectáculo de danza como evento con público sentado con disposición frontal.
- Dance concert: programa compuesto por varias pibas independientes.
- Danza absoluta: danza que no depende de la narrativa, basada únicamente en el movimiento.
- Danza de teatro: danza concebida para el espacio teatral.
- Escuela Mudra: escuela de danza fundada por Maurice Béjart en 1992 (Clarín, 2021).
- Figuras: modos de aparición y actualización de la obra coreográfica contemporánea (formato, escenografía, objeto, música y espacio escénico).

-George Balanchine: 1904-1983, Rusia. Coreógrafo y bailarín que trabaja con Sergei Diaghilev (George Balanchine, s. f.). En su pensamiento coreográfico se fusionan

- influencias como la de Marius Petipa, Mijail Fokine o Kasyan Goleizovski (Danzaballet, 2017).
- Hiperdanza: concepto que se refiere a la expansión de la danza incorporando la tecnología y las otras artes.
 - Junk art: movimiento artístico americano de los años cincuenta que introduce en sus obras materiales sin valor, desechos, basura y otros desperdicios urbanos (Junk Art, el Valor de la Basura, s. f.). Sirvió de caldo de cultivo para los happening (Junk Art, s. f.).
 - Kammeratanz: danza de cámara, designa piezas de formato reducido, pensadas para espacios reducidos y con pocos intérpretes. Íntima.
 - Pieza: forma que surge del proceso creativo y se estabiliza momentáneamente, pero que mantiene el carácter abierto, mutable y no definitivo propio de la danza contemporánea. Término acuñado por Pina Bausch -stuck-.
 - Pura presencia: idea de aparición sin representación. El cuerpo no interpreta algo, sino que está presente como materia viva, energía y existencia inmediata ante el espectador.
 - Solo: pieza de un solo bailarín o bailarina.

-Twyla Tharp: 1941, Estados Unidos. Coreógrafa y bailarina que estudia en la escuela del American Ballet Theater. En sus creaciones combina diferentes estilos de danza, utiliza habitualmente música contemporánea y se sirve de diferentes formatos: video experimental, ballet, cine, teatro musical o televisión (Estrada-Montalvan, s. f.).

-Wim Vandekeybus: 1963, Bélgica. Director, coreógrafo, actor y fotógrafo que dirige la compañía Última Vez. En sus creaciones fusiona pintura, cine, fotografía, música, teatro y movimiento (Wim Vandekeybus, s. f.).

4.64. Bibliografía "Las obras coreográficas: figuras de aparición"

Admin. (2021, 22 abril). *About BMC®. What is Body-Mind Centering? | Movimiento Atlas*.

Movimiento Atlas. <https://movimientoatlas.com/en/about-body-mind-centering/>

Clarín, R. (2021, 5 junio). La escuela de danza creada por Maurice Béjart cerró sus puertas por abusos de poder y nepotismo. *Clarín*. https://www.clarin.com/espectaculos/escuela-danza-creada-maurice-bejart-cerro-puertas-abusos-poder-nepotismo_0_2osTqgcUl.html

Danzaballet. (2017, 22 junio). *Biografía de George Balanchine (1904-1983)*. Danza Ballet. <https://www.danzaballet.com/george-balanchine/>

Estrada-Montalvan, J. (s. f.). *Twyla Tharp* (por Florencia Guglielmotti). <http://www.ellugareno.com/2018/10/twyla-tharp-por-florencia-guglielmotti.html>

George Balanchine. (s. f.). <https://www.danza.es/multimedia/biografias/george-balanchine>

Junk art. (s. f.). <https://rocio-arte.blogspot.com/2013/02/junk-art.html>

Junk Art, el valor de la basura. (s. f.). Masdearte. Información de Exposiciones, Museos y Artistas. <https://masdearte.com/movimientos/junk-art/>

Real Academia Española. (s. f.-a). dle.rae.es. Recuperado 24 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/ballet>

Real Academia Española. (s. f.-b). dle.rae.es. Recuperado 24 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/collage>

Wim Vandekeybus. (s. f.). <https://www.danza.es/multimedia/biografias/wim-vandekeybus>

4.65. Resumen-esquema "Memoria e identidad"

Espectáculo Representación ante un público de una creación, siempre en desarrollo

↓

Obra Proceso (implica el trabajo, el tiempo, los cuerpos, las decisiones)

Coreógrafo Creador único que ordena y fija los movimientos

↓

Autor/creador Trabajo colectivo. Inventa cuerpos, desarrolla una forma de pensar la danza y el movimiento.

Memoria e identidad

Fuente de recursos

Unión pasado-presente-futuro

Conocernos a través de investigaciones anteriores

4.66. Conclusiones "Memoria e identidad"

El espectáculo es sólo una pequeña parte del proceso más amplio que es la obra coreográfica.

Muchas obras de danza se han perdido a lo largo del tiempo por la falta de aplicación de métodos adecuados de conservación de la memoria y la identidad de ellas.

Los distintos métodos con los que contamos son: la notación coreográfica, la transmisión corporal y oral, la conservación del repertorio, la documentación (libretos, partituras coreográficas, notas de ensayo, vídeos, imágenes), las reconstrucciones y relecturas de obras, la creación de archivos y bibliotecas de danza y el análisis del lenguaje corporal de los coreógrafos y coreógrafas.

4.67. Opinión personal "Memoria e identidad"

En mi opinión, la desaparición de la figura del coreógrafo en favor de la del autor o creador -que no solo crea y une pasos para dar forma a la partitura coreográfica, sino que inventa cuerpos y propone una manera de pensar la danza y trabajar el cuerpo y el movimiento-, hace que la obra de danza no pueda conservarse mediante un único método. Por ello, resulta necesario combinar distintos métodos de conservación para poder preservar el conjunto de elementos que conforman la obra. La memoria distorsiona la obra original, es selectiva, se transforma con el tiempo, depende de la interpretación y representación personal.

4.68. Glosario de términos-personajes "Memoria e identidad"

- Autor/a: persona que ha producido alguna obra científica, literaria o artística (Real Academia Española, s. f.-c). A diferencia del coreógrafo que ordenaba y fijaba los pasos coreográficos, para los espectáculos, el creador/a o autor/a de la gran modernidad es un inventor de cuerpos, de una técnica, de una estética, de una forma de pensar la danza, el movimiento.
- Espectáculo: función o diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarla (Real Academia Española, s. f.-b).
- Intertexto: red de relaciones que una obra coreográfica mantiene con otras obras, prácticas, referencias y experiencias corporales.
- Notación coreográfica: sistema de escritura del movimiento que permite registrar coreografías mediante símbolos y signos.

- Obra: trabajo que cuesta, o tiempo que requiere, la ejecución de algo (Real Academia Española, s. f.).
- Obra autógrafa: obra cuya existencia se confunde con su materialidad, es decir, con un objeto o dispositivo único que la encarna físicamente.
- Obra alógrafa: cuya existencia no depende de un único objeto material, sino de un sistema de notación o de interpretación.
- Remake: traducido como nueva versión o volver a hacer. Adaptación o nueva versión de una obra (Real Academia Española, s. f.-d).

4.69. Bibliografía "Memoria e identidad"

Real Academia Española. (s. f.-a). dle.rae.es. Recuperado 8 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/obra?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-b). dle.rae.es. Recuperado 8 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/espectaculo?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-c). dle.rae.es. Recuperado 8 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/autor?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-d). dle.rae.es. Recuperado 8 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/remake>

4.70. Resumen-esquema "La danza hoy: ¿qué tiempo(s)?"

Todas las obras son contemporáneas en el momento en que se crean, por pertenecer al **momento actual**.
Las obras son contemporáneas cuando **comparten** las mismas **problemáticas**.

4.71. Conclusiones "La danza hoy: ¿qué tiempo(s)?"

El concepto danza contemporánea puede referirse tanto a una época -generalmente situada desde finales del siglo XVIII, o desde finales del siglo XX si nos centramos en el arte, hasta la actualidad- como a un género artístico caracterizado por la exploración de nuevas formas de creación y reflexión, así como por el cuestionamiento de las normas tradicionales.

La danza contemporánea comparte las problemáticas de su tiempo y establece un diálogo entre pasado, presente y futuro, integrando la memoria y la historia con las preocupaciones actuales y los procesos de transformación o devenir.

4.72. Opinión personal "La danza hoy: ¿qué tiempo(s)?"

Podríamos definir como contemporánea toda obra de su tiempo, por el hecho de pertenecer a él. También podríamos definir como contemporánea toda obra creada entre finales del siglo XX y la actualidad, por pertenecer a ese periodo histórico. Por último, podríamos considerar contemporánea toda obra que comparta las problemáticas de un momento, explore nuevos métodos de creación, reflexione sobre el propio arte, una pasado, presente y futuro y/o cuestione las normas tradicionales. Desde mi punto de vista, el concepto de "contemporáneo" entraña una problemática lingüística que debe explicarse cuando se utilice, ya que puede hacer referencia a distintas definiciones. A partir de ahí, podremos definir con mayor precisión las obras y los recursos en ellas utilizados.

Después de leer atentamente las definiciones propuestas por Laurence Louppe y las recogidas en la RAE, encuentro el problema de que ambas proponen definiciones opuestas con respecto a concomitante y contemporáneo, así mismo, el libro reconoce lo actual y lo presente como diferentes y la RAE como sinónimos. Estas diferencias con el lenguaje hacen muy complicada la utilización de los términos de forma adecuada.

4.73. Glosario de términos-personajes "La danza hoy: ¿qué tiempo(s)?"

- Actual: dicho del tiempo en que se está (Real Academia Española, s. f.-c). Lo actual es lo que devenimos.
- Concomitante: que aparece o actúa conjuntamente con otra cosa (Real Academia Española, s. f.).
- Contemporáneo: existente en el mismo tiempo que otra persona o cosa (Real Academia Española, s. f.-b).
- Época: período de tiempo que se distingue por los hechos históricos en él acaecidos y por sus formas de vida (Real Academia Española, s. f.-g).
- Género: en las artes, sobre todo en la literatura, cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido (Real Academia Española, s. f.-f).

- Intempestivo: que es o está fuera de tiempo y sazón (Real Academia Española, s. f.-e).
- Presente: dicho del tiempo: que es aquel en que está quien habla (Real Academia Española, s. f.-d). El presente es lo que somos.

4.74. Bibliografía "La danza hoy: ¿qué tiempo(s)?"

Real Academia Española. (s. f.-a). dle.rae.es. Recuperado 9 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/concomitante>

Real Academia Española. (s. f.-b). dle.rae.es. Recuperado 9 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/contemporáneo?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-c). dle.rae.es. Recuperado 9 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/actual?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-d). dle.rae.es. Recuperado 9 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/presente#LNGTUjl>

Real Academia Española. (s. f.-e). dle.rae.es. Recuperado 9 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/intempestivo?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-f). dle.rae.es. Recuperado 9 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/género?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-g). dle.rae.es. Recuperado 9 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/época?m=form>

4.75. Resumen-esquema "Partituras"

PARTITURA

Herramienta que abre el proceso creativo

Organiza el movimiento sin fijarlo completamente y permite la improvisación

Plantea situaciones que generan movimiento a través de estructuras abiertas

Hace visible cómo se produce la obra

El espectador puede percibir cómo se toman las decisiones
(relaciones entre cuerpos, tiempo, espacio)

TIPOS

Sistema de notación	Sistema de signos para escribir o analizar el movimiento Cinetografía de Laban
Instrucciones o tareas	Acciones concretas, generan movimiento sin imponer un estilo Tareas de Anna Halprin
Objetos o espacios	Dispositivos materiales o espaciales determinan los movimientos posibles Constructions de Simone Forti
Descripciones verbales	Encontradas "ready made", una estructura ya existente Satisfying Lover de Steve Paxton o Continuous Project Altered Daily de Yvonne Rainer, archivadas mediante descripciones, esquemas y fichas.
Situaciones o contextos	De improvisación, las acciones surgen de la interacción Tuning score de Lisa Nelson

Las nuevas partituras favorecen
la participación, la experimentación y la interacción entre intérpretes

4.76. Conclusiones "Partituras"

Las partituras tradicionales evolucionaron junto con las técnicas clásicas y funcionaban como sistemas de notación que fijaban la obra. En la danza contemporánea se comienzan a utilizar partituras abiertas que no sólo organizan un resultado final, sino que ofrecen unas pautas o condiciones a partir de las cuales los/as intérpretes pueden improvisar. Además, estas partituras pueden adoptar distintas formas (notaciones, tareas, objetos o situaciones) y permiten hacer visible el proceso de creación, dando lugar a obras abiertas y susceptibles de reinterpretarse en cada ejecución. Se trata de un tipo de registro de los materiales que se vuelve participativo y hace visible como se produce la obra.

4.77. Opinión personal "Partituras"

En mi opinión, las partituras tradicionales resultan limitadas para la danza contemporánea, ya que ésta no trabaja simplemente sobre la forma del movimiento. Las nuevas partituras permiten la evolución de la obra y de los/as intérpretes involucrados en ella, teniendo en cuenta no sólo los pasos, direcciones o duraciones, sino también las relaciones entre los distintos factores internos y externos. De esta forma, la creación se convierte en un proceso que está abierto y es dinámico.

4.78. Glosario de términos-personajes "Partituras"

- Contexto: conjunto de condiciones y elementos del entorno que influyen en la partitura.
- Establecimiento del texto: proceso de organización de la obra a través de la partitura.
- Fuera de texto: elementos externos, no pertenecen a la partitura pero influyen en ella.
- Partitura: estructura abierta que organiza y orienta las acciones y movimientos en la danza.

-Myriam Gourfink: 1968, Francia. Bailarina y coreógrafa (Cie d'Autres Cordes, 2019) que utiliza diferentes sistemas de anotaciones simultáneos.

4.79. Bibliografía "Partituras"

Cie d'Autres Cordes. (2019, 11 abril). *Cie d'Autres Cordes - performing arts, audiovisual performances*.

Cie D'Autres Cordes. <https://dautrescordes.com/-MYRIAM-GOURFINK-66-.html?lang=fr>

4.80. Resumen-esquema "Cartografía"

- Contact Improvisation** → investiga el cuerpo mediante tacto, peso y contacto con otros cuerpos
- Body Art** → utiliza el propio cuerpo como material artístico
- Alain Buffard** → muestra el cuerpo desde distintos puntos de vista y evidencia sus diferencias y fragmentaciones
- Anna Halprin** → usa esquemas corporales que dividen el cuerpo en partes, como un mapa
- Yvonne Rainer** → propone movimientos cotidianos y un catálogo de posibilidades del cuerpo
- Xavier Le Roy** → desorganiza el cuerpo hasta hacerlo casi irreconocible

4.81. Conclusiones "Cartografía"

Con la danza contemporánea se modifica la utilización del cuerpo: pasa de ser un instrumento con el que explorar el movimiento a ser un territorio que explorar. Esta nueva comprensión del cuerpo permite estudiarlo en detalle y descubrir nuevas posibilidades de movimiento.

La cartografía del cuerpo busca desjerarquizarlo, dividirlo o fragmentarlo hasta que pierde su imagen de cuerpo y el gesto se convierte en acción simple y cotidiana.

Se trata de una nueva herramienta que puede funcionar como partitura para la creación coreográfica y que incluso puede transformar al cuerpo en el lugar donde ocurre la acción.

4.82. Opinión personal "Cartografía"

Bajo mi punto de vista, la cartografía del cuerpo es una valiosa herramienta de trabajo que permite generar el movimiento desde el movimiento mismo y no desde la idea mental que tenemos de los gestos.

Aunque como espectadora, muchas veces sea imposible olvidar que se trata de un cuerpo humano, las transformaciones que experimentan los cuerpos resultan muy interesantes, ya que nos alejan de la imagen corporal habitual a la que estamos acostumbrados/a. De este modo, la cartografía del cuerpo abre la posibilidad de explorar nuevas formas de percepción y nos permite viajar hacia territorios desconocidos.

4.83. Glosario de términos-personajes "Cartografía"

- Alain Buffard: 1960, Francia. Bailarín y coreógrafo formado con Alwin Nikolais (Alain Buffard – Artist Biography, s. f.). Trabaja con artistas visuales y explora la cartografía del cuerpo.

- Body art: movimiento surgido en los años sesenta, en que el artista utiliza su propio cuerpo, o el de modelos, como materia fundamental de expresión (Fundación BBVA, s. f.).

- Laurent Goldring: 1957, Francia. Fotógrafo y camarógrafo (Laurent Goldring - Centre Pompidou, s. f.) que trabaja modificando la percepción del cuerpo.

- Xavier Le Roy: 1963, Francia. Biólogo molecular, bailarín y coreógrafo (ARTEA, 2019) que trabaja la desorganización del cuerpo.

-Lygia Clark: 1920-1988, Brasil. Artista visual cofundadora del Movimiento Neoconcreto que buscaba transformar la relación entre arte y espectador, pasando de un arte que se contempla a un arte que se vive con el cuerpo y los sentidos (Lygia Clark - Google Arts & Culture, s. f.).

4.84. Bibliografía "Cartografía"

- Alain Buffard – Artist biography.* (s. f.). ImPulsTanz. <https://www.impulstanz.com/en/artist/id590/>
- ARTEA. (2019, 10 junio). *Xavier Le Roy | Archivo ARTEA.* Archivo ARTEA. <https://archivoartea.uclm.es/artistas/xavier-leroy/>
- Fundación BBVA. (s. f.). *Diccionario - Fundación BBVA.* <https://www.fbbva.es/diccionario/body-art/>
- Laurent Goldring - Centre Pompidou.* (s. f.). Centre Pompidou. <https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/personne/cnyygzE>
- Lygia Clark - Google Arts & Culture.* (s. f.). Google Arts & Culture. <https://artsandculture.google.com/entity/lygia-clark/m0b7lmj?hl=es>

4.85. Resumen-esquema "Varios cuerpos"

4.86. Conclusiones "Varios cuerpos"

El cuerpo de la danza contemporánea siempre es múltiple. Para comprender mejor los significados de la obra -tanto desde el punto de vista del bailarín/a o coreógrafo/a como del espectador/a-, se hace necesario tener en cuenta la multiplicidad de estos cuerpos. El cuerpo vivido, el imaginario, el político y otros se superponen, se influyen mutuamente y se construyen a través de la experiencia.

4.87. Opinión personal "Varios cuerpos"

Desde mi experiencia, estos cuerpos múltiples pueden tenerse más o menos en cuenta tanto en la creación como en la recepción de una obra, lo cual no implica que dejen de existir.

Algunas propuestas pueden centrarse más en ciertos cuerpos que en otros, según los intereses de los creadores o creadoras, y esto influye también en cuáles se perciben con mayor intensidad en la recepción. Del mismo modo, los intereses del espectador o espectadora influyen en la importancia que adquieren unos u otros.

4.88. Glosario de términos-personajes "Varios cuerpos"

- Corporeidad: cualidad de corpóreo (que tiene cuerpo o consistencia, perteneciente o relativo al cuerpo o a su condición de tal) (Real Academia Española, s. f.).
- Cuerpo: aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos; conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo (Real Academia Española, s. f.-b).
- Cuerpo anticlásico: no busca la perfección formal, explora movimientos irregulares, deformaciones, fragmentaciones o gestos cotidianos.
- Cuerpo antiguo: hace referencia a formas históricas o tradicionales de entender el cuerpo, como las descritas en culturas populares. Se relaciona con el cuerpo grotesco, abierto, inacabado y conectado con el mundo.
- Cuerpo contemporáneo: múltiple, híbrido y cambiante. Influido por diferentes técnicas, discursos, culturas y tecnologías. No responde a un único modelo corporal.
- Cuerpo efervescente: el descrito en la performance de vanguardia como un cuerpo en constante transformación, dinámico y cambiante, que mezcla distintas dimensiones (sociales, culturales, simbólicas) y no permanece fijo.

- Tautología: enunciado que, con otras palabras, repite lo mismo que ya se ha dicho, sin que aporte nueva información (Real Academia Española, s. f.-c).
- Técnicas de sí: concepto desarrollado por Michel Foucault que se refiere a prácticas mediante las cuales una persona trabaja sobre su propio cuerpo y su propia subjetividad para transformarse o conocerse mejor. Métodos de entrenamiento corporal o prácticas somáticas.

4.89. Bibliografía "Varios cuerpos"

Real Academia Española. (s. f.-a). dle.rae.es. Recuperado 15 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/corpóreo?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-b). dle.rae.es. Recuperado 15 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/cuerpo?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-c). dle.rae.es. Recuperado 15 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/tautología?m=form>

4.90. Resumen-esquema "Modos de producción 1. Producción de presencias"

4.91. Conclusiones "Modos de producción 1. Producción de presencias"

La presencia no es una cualidad natural del/la intérprete, sino que se construye a través del trabajo corporal, la conciencia del cuerpo y su relación con el espacio, el tiempo y la energía. Este estado de presencia también se configura en relación con la mirada del espectador o espectadora. Así, la presencia puede entenderse como una técnica de producción así como una herramienta de composición.

4.92. Opinión personal "Modos de producción 1. Producción de presencias"

En mi opinión, el estado de presencia es indispensable en la danza, aunque su intensidad puede variar según las necesidades o los intereses de cada obra.

La presencia puede entenderse como un método de trabajo del/la intérprete que permite captar la atención del espectador o espectadora.

Además, es importante tener en cuenta las presencias dispersas de los diferentes espacios a la hora de hacer una representación, pues éstas influirán en la recepción y percepción de la obra.

4.93. Glosario de términos-personajes "Modos de producción 1. Producción de presencias"

- Aura: halo que algunos dicen percibir alrededor de determinados cuerpos y del que dan diversas interpretaciones (Real Academia Española, s. f.-b).
- Antigua estética: virtuosismo, expresividad teatral, representación de personajes o emociones, proyección hacia el público.
- Nueva estética: importancia del estado del/la intérprete, reducción del virtuosismo, importancia de la percepción del espectador, presencia más que representación.
- Presencia: asistencia o estado de una persona o cosa que se halla delante de otra u otras o en el mismo sitio que ellas; memoria de una imagen o idea, o representación de ella (Real Academia Española, s. f.).

-Rosalind Krauss: 1941, Estados Unidos. Periodista y crítica de arte (EcuRed, s. f.), cuestionó la presencia, transformándola en algo relacionado con el espacio, el tiempo, y el cuerpo (tanto del/la intérprete como del espectador o espectadora). Cuestiona la idea de una "autopresencia total del cuerpo" ya que siempre hay procesos inconscientes.

-Vera Mantero: 1966, Portugal (NAVE, 2018). Coreógrafa, bailarina e intérprete (Vera Mantero y Teresa Silva. *Un Pequeño Ejercicio de Composición*, 2025) presencia- ausencia o presencia-exceso?

-La Ribot: 1962, Madrid. Coreógrafa, bailarina y artista (Laribot | la Ribot Biografía, s. f.) que cambia el espacio escénico y con ello la percepción de la presencia.

4.94. Bibliografía "Modos de producción 1. Producción de presencias"

EcuRed. (s. f.). *Rosalind Krauss - ECURed*. https://www.ecured.cu/Rosalind_Krauss

Laribot | La Ribot biografía. (s. f.). <https://laribot.com/es/la-ribot-biografia/>

NAVE. (2018, 22 mayo). *VERA MANTERO - NAVE*. <https://nave.io/artista/vera-mantero/>

Real Academia Española. (s. f.-a). [dle.rae.es](https://dle.rae.es/presencia). Recuperado 15 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/presencia>

Real Academia Española. (s. f.-b). [dle.rae.es](https://dle.rae.es/aura?m=form). Recuperado 15 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/aura?m=form>

Vera Mantero y Teresa Silva. Un pequeño ejercicio de composición. (2025, 14 mayo). Plataforma. Festival de Artes Performativas. Santiago de Compostela. <https://plataforma.gal/es/programa/vera-mantero-e-teresa-silva/>

4.95. Resumen-esquema "Modos de producción 2. Teatro de operaciones"

4.96. Conclusiones "Modos de producción 2. Teatro de operaciones"

En la danza contemporánea la escena está viva y siempre abierta al cambio. La mirada y el tacto son sentidos fundamentales que permiten percibir el entorno y actuar en relación con los otros, tomando decisiones en tiempo real.

El espectador o espectadora también participa en este proceso desde la observación, percibiendo como se desarrollan las acciones y tomando conciencia de su propia mirada y percepción.

4.97. Opinión personal "Modos de producción 2. Teatro de operaciones"

Estoy totalmente de acuerdo con la idea de Louppe. Hoy en día, tanto en espacios no convencionales como en salas y teatros, podemos percibir cómo la escena está viva y abierta al momento presente, a lo que sucede en cada instante, a las reacciones y a los imprevistos.

Los bailarines y bailarinas de danza contemporánea desarrollamos especialmente nuestros sentidos y la capacidad de responder a los estímulos en tiempo real, lo que hace que cada representación sea única e irrepetible.

4.98. Glosario de términos-personajes "Modos de producción 2. Teatro de operaciones"

- Lisa Nelson: 1949, Estados Unidos. Creadora de danza, performer y artista colaborativa (Lisa Nelson | Tabakalera, s. f.), que investiga el cuerpo, los sentidos, la composición y los patrones de percepción tanto del que actúa como del que observa (Lisa Nelson - Mal Pelo, 2021).

- Tuning score: práctica de improvisación y composición en tiempo real desarrollada por Lisa Nelson en los años 70. Usa reglas y "calls" para explorar cómo los bailarines/as perciben, observan y toman decisiones mientras bailan. Cada participante actúa como intérprete, director y espectador, creando un "espacio de imagen" compartido y en constante evolución a través de la edición en tiempo real y un diálogo de percepción compartida (Tuning Scores - BODYCARTOGRAPHY PROJECT, 2025).

4.99. Bibliografía "Modos de producción 2. Teatro de operaciones"

Lisa Nelson | Tabakalera. (s. f.). Tabakalera. <https://www.tabakalera.eus/es/lisa-nelson/>

Lisa Nelson - Mal pelo. (2021, 9 enero). Mal Pelo. <https://www.malpelo.org/es/collaborator/lisa-nelson/>

Tuning scores - BODYCARTOGRAPHY PROJECT. (2025, 14 noviembre). BODYCARTOGRAPHY PROJECT. <https://bodycartography.org/portfolio/tuning-scores/>

4.100. Resumen-esquema "Modos de producción 3. Producir, desproducir"

4.101. Conclusiones "Modos de producción 3. Producir, desproducir"

La danza contemporánea se cuestiona la necesidad de producir una obra como producto final acabado, lo que conduce a privilegiar la muestra de procesos, improvisaciones, y formas abiertas efímeras e irrepetibles.

Así mismo, pone en duda la obligación de la acción constante incorporando el no hacer, la ausencia, lo neutro como elementos significativos.

Estos desplazamientos transforman la relación con el espectador/a, que deja de ser pasivo/a para implicarse en nuevas formas de percepción.

Finalmente, estas prácticas rompen con el horizonte de expectativa del público, proponiendo modos de experiencia inéditos.

4.102. Opinión personal "Modos de producción 3. Producir, desproducir"

No estoy del todo de acuerdo con el término "desproducir", ya que estas prácticas no implican una ausencia de producción, sino una forma distinta de producir, basada en un trabajo riguroso de exploración de nuevas formas de expresión, presentación y relación con el público.

Más que dejar de producir, se trata de transformar la manera de hacer y de mirar, ampliando las posibilidades de la creación escénica.

4.103. Glosario de términos-personajes "Modos de producción 3. Producir, desproducir"

- Agotar: gastar del todo, consumir (Real Academia Española, s. f.-b). Explorar todas las combinaciones o posibilidades hasta el límite.
- Desproducir: destruir (Real Academia Española, s. f.). Para Laurence Louppe significa crear deshaciendo las reglas, evitando la obra cerrada y abriendo el proceso.

-Hans-Robert Jauss: 1921-1997, Alemania. Filósofo y pensador que impulsó la teoría de la Estética de la Recepción. Defiende la importancia del papel activo del público (Hans Robert Jauss, s. f.).

- Horizonte de expectativa: concepto establecido por Jauss dentro de la teoría sobre la Estética de la Recepción (El Horizonte de Expectativas, s. f.). Se trata del código de comprensión determinado por el conocimiento del público (Chicadeperiferia, 2021).

- Inhibir: abstenerse, dejar de actuar (Real Academia Española, s. f.-c). Suspender las respuestas automáticas, permitiendo que el movimiento sea más consciente y menos habitual.

- João Fiadeiro: 1965, Portugal. Intérprete, coreógrafo, investigador, profesor y comisario que crea la composición en tiempo real (JOAO FIADEIRO | la Faktoria, s. f.).

- Modelos: formas posibles de hacer, la infinita cantidad de reglas que se pueden utilizar para la creación.
- Placer: goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno (Real Academia Española, s. f.-d). Existe un placer fácil (cuando la obra cumple con las expectativas) y un placer de descubrimiento (cuando la obra rompe esquemas). Los y las coreógrafas contemporáneas buscan un tipo de placer exploratorio, no buscan agradar fácilmente.
- Producir: fabricar, elaborar, crear, engendrar, originar (Real Academia Española, s. f.). Para Laurence Louppe significa crear con formatos, normas y expectativas ya establecidas.
- Wu-wei: concepto fundamental del taoísmo que significa no hacer o no forzar, actuar sin esfuerzo, permitir que la acción siga su curso natural sin interferencias innecesarias y sin imponer el control (Paleobull, 2025).

4.104. Bibliografía "Modos de producción 3. Producir, desproducir"

Chicadeperiferia. (2021, 2 septiembre). *La lectura literaria y el horizonte de expectativas*. Varias

Bocas. <https://variasbocas.wordpress.com/2021/09/02/la-lectura-literaria-y-el-horizonte-de-expectativas/>

El horizonte de expectativas. (s. f.). medium.com. Recuperado 19 de marzo de 2026, de [https://](https://medium.com/@ftankeiro/el-horizonte-de-expectativas-d303ce4400b)

medium.com/@ftankeiro/el-horizonte-de-expectativas-d303ce4400b

Hans Robert Jauss. (s. f.). <https://www.epdlp.com/escritor.php?id=18643>

JOAO FIADEIRO | La Faktoria. (s. f.). <https://www.lafaktoria.org/joao-fiadeiro/>

Paleobull, N. (2025, 26 febrero). *El arte del Wu Wei: cómo fluir con la vida sin forzar*. Paleobull.

https://paleobull.com/blogs/estilo-paleo/el-arte-del-wu-wei-como-fluir-con-la-vida-sin-forzar?srsItd=AfmBOoo6EDME8hTBeITdOnhn_LP9_nfs7wpTrEWeWUQmgSU7yncFKE8h

Real Academia Española. (s. f.-a). dle.rae.es. Recuperado 19 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/producir>

Real Academia Española. (s. f.-b). dle.rae.es. Recuperado 19 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/agotar>

Real Academia Española. (s. f.-c). dle.rae.es. Recuperado 19 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/inhibir>

Real Academia Española. (s. f.-d). dle.rae.es. Recuperado 19 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/placer?m=form>

4.105. Resumen-esquema "Modos de producción 4. Protocoreografías"

Ocurren constantemente en la vida diaria,
muchas veces sin que seamos conscientes de ellas,
pero que ya constituyen formas de composición coreográfica.

La coreografía no se limita a la danza

Vida cotidiana

Movimientos de masas, gestos diarios
Composiciones en estado mínimo
casi invisibles pero activas
Erving Goffman

Situaciones

Eventos o experiencias vividas
Vida cotidiana = serie de eventos coreográficos

Lo social

Interacciones (caminar, evitar choques...)
Coreografías sociales,
existen reglas implícitas que
organizan el movimiento

Lo mínimo

Gestos simples, acciones mínimas
Forma reducida

Lenguaje

Palabras que actúan sobre el cuerpo
Realizativo/performativo

El arte

Obras que revelan estas micro-coreografías
Stan Douglas
micro-acciones,
gestos mínimos,
encuentros y accidentes cotidianos,
Estructuras coreográficas invisibles

Economías composicionales

- | | | | | |
|---------|------------|--------|------------|---------|
| Event | Logomotion | Fluxus | Monodramas | Deriva |
| Bumping | | Spots | | Arreglo |

4.106. Conclusiones "Modos de producción 4. Protocoreografías"

La coreografía no sólo existe en las creaciones escénicas, sino que cuando observamos con detenimiento también la podemos encontrar en la vida cotidiana -en los gestos, en los distintos tipos de interacciones y en el lenguaje-, estas organizaciones espontáneas y a menudo imperceptibles es lo que Laurence Louppe denomina protocoreografía.

Con esta misma denominación, también señala las coreografías de lo mínimo -micro-acciones o gestos mínimos-, casi imperceptibles, que encontramos en las obras de danza.

4.107. Opinión personal "Modos de producción 4. Protocoreografías"

Todo puede volverse coreográfico dependiendo del punto de vista que se adopte.

Bajo mi perspectiva, hacernos conscientes de las "protocoreografías" aumenta nuestro abanico de posibilidades de creación y composición, al permitirnos trabajar con materiales cotidianos y casi imperceptibles.

Además, considero que trasladar a la escena estas protocoreografías puede facilitar una mayor conexión con el público, ya que se trata de estructuras mínimas pero reconocibles que remiten a experiencias compartidas.

4.108. Glosario de términos-personajes "Modos de producción 4. Protocoreografías"

- Arreglo: ajustes de comportamiento que permiten la convivencia social y estructuran las interacciones.
- Bumping: choque o contacto entre cuerpos (o su evitación), estudiado como fenómeno coreográfico en la vida cotidiana y en prácticas de danza (como el contact improvisation).
- Colisión: encuentro brusco entre trayectorias (personas, vehículos, etc.), entendido como un evento coreográfico clave dentro de la organización del movimiento social.
- Composición: organización interna de un material en relación con una totalidad, más profunda que el montaje, ya que implica una coherencia estructural del conjunto.
- Deriva: práctica experimental de deambulación consciente por el espacio urbano.
- Dispositivos situacionales: son estructuras que crean situaciones inspiradas en la vida cotidiana.
- Economías compositivas: formas de organización en lo mínimo o casi imperceptible.

- Encuentro: estructura fundamental de la acción, donde dos elementos coinciden (o no), generando desarrollo dramático, ya sea como contacto, error, simultaneidad o incluso ausencia de encuentro.

-Erving Goffman: 1922-1982, Canadá. Sociólogo y psicólogo que estudia el comportamiento y las interacciones sociales (Fernández & Tamaro, 2004).

- Event: dispositivo mínimo de acción a través de collage de segmentos de obras. Los events surgen en 1964 de la mano de Merce Cunningham, no se consideran una obra, sino sólo danza («Events: Entre la Práctica Artística y la Práctica Curatorial», 2021).
- Fluxus: movimiento basado en acciones sencillas que se desarrolló en los años 60 en Estados Unidos y Europa en busca de la fusión y la mezcla de todas las prácticas artísticas (*Fluxus*, s. f.).
- Lenguaje realizativo (performativo): lenguaje que no solo describe sino que actúa, produce efectos reales, como por ejemplo “se abre la sesión” («La Performatividad del Lenguaje», 2020).
- Logomotion: método de danza narrativa improvisada creado por Simone Forti. práctica que explora la relación entre lenguaje y cuerpo al combinarlos (Logomotion - NW AaLst, 2021).
- Microorganizaciones: pequeñas estructuras de interacción social (observadas por Goffman) que organizan comportamientos cotidianos (como caminar o cruzarse), funcionando como microcoreografías sociales.
- Monodrama: microdramaturgias breves, centradas en una sola acción o vector, con estructura básica (inicio–nudo–desenlace), construidas a partir de gestos o eventos mínimos.
- Montaje: combinación de las diversas partes de un todo (Real Academia Española, s. f.). Articulación de elementos ya existentes (fragmentos) que, al ensamblarse, producen un todo generalmente heterogéneo.
- Protocoreografía: organización del movimiento mínima existente en la vida cotidiana, que pasa casi inadvertida.
- Spots: micro-unidades (puntos o instantes mínimos) que captan pequeñas acciones o variaciones del cuerpo (gestos, espasmos), revelando microacontecimientos.

-Stan Douglas: 1960, Canadá. Artista visual multidisciplinar que muestra cómo los procesos históricos son constantemente moldeados por la acción humana (Martín, 2026).

4.109. Bibliografía "Modos de producción 4. Protocoreografías"

Events: entre la práctica artística y la práctica curatorial. (2021). *El Taco En la Brea*, 13. <https://doi.org/10.14409/tb.v1i13.10226>

Fernández, T., & Tamaro, E. (2004, 12 enero). *Erving Goffman*. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/goffman.htm>

Fluxus. (s. f.). Masdearte. Información de Exposiciones, Museos y Artistas. <https://masdearte.com/movimientos/fluxus/>

La performatividad del lenguaje. (2020, 11 septiembre). *growthinktank.org*. Recuperado 23 de marzo de 2026, de <https://www.growthinktank.org/wp-content/uploads/2020/09/La-performatividad-del-lenguaje.pdf>

Logomotion - NW Aalst. (2021, 26 mayo). NW Aalst. <https://nw-aalst.be/en/text/logomotion/>

Martín, L. (2026, 9 febrero). *Stan Douglas | MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona*. MACBA Museu D'Art Contemporani de Barcelona. <https://www.macba.cat/es/exposiciones/stan-douglas/>

Real Academia Española. (s. f.). [dle.rae.es](https://dle.rae.es/montaje). Recuperado 23 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/montaje>

4.110. Resumen-esquema "Modos de producción 5. *Invisibilia*"**4.111. Conclusiones "Modos de producción 5. *Invisibilia*"**

La danza contemporánea cuestiona qué es visible y qué es invisible, mostrando que lo visible no siempre se percibe y que, al limitar la visión, se activa una percepción más profunda basada en la experiencia.

4.112. Opinión personal "Modos de producción 5. *Invisibilia*"

Considero que modificar la recepción facilita al público percibir desde la experiencia y no sólo desde el sentido de la vista (sentido más influyente y utilizado en la recepción).

4.113. Glosario de términos-personajes "Modos de producción 5. *Invisibilia*"

- Cuerpo fantasma: un cuerpo que no es totalmente visible ni totalmente invisible.
- Fantasmata: imágenes sensibles –no sólo visuales– que recibimos y asimilamos por medio de la sensación y la experiencia, anteriores a la elaboración de los conceptos o ideas (FANTASMATA • Josefina Astorga, s. f.). El instante de transición entre el movimiento y la inmovilidad.
- Invisible: que no puede ser visto (Real Academia Española, s. f.).
- Visible: que se puede ver (Real Academia Española, s. f.-b).

4.114. Bibliografía "Modos de producción 5. *Invisibilia*"

FANTASMATA • Josefina Astorga. (s. f.). <https://josefinastorga.com/fantasmata/>

Real Academia Española. (s. f.-a). dle.rae.es. Recuperado 28 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/invisible?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-b). dle.rae.es. Recuperado 28 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/visible?m=form>

4.115. Resumen-esquema "Modos de producción 6. Heterotopías, no lugares, espacios cualesquiera"

EXPLORACIÓN Y REDEFINICIÓN DE ESPACIOS

Heterotopías

Espacios "otros"
(jardines, cementerios, habitaciones)
Funcionan de manera distinta a los espacios cotidianos
Lo real se mezcla con la ficción

No lugares

Espacios de tránsito
(aeropuertos, carreteras, hoteles)
No hay identidad ni arraigo

Espacios cualesquiera

Indeterminados o abiertos, abstractos o neutros
(solar vacío o abandonado, aparcamiento casi vacío, nave industrial en desuso)
Han perdido su identidad clara o su función estable

La danza contemporánea no pertenece a un lugar fijo

Convierte espacios cotidianos o neutros en algo nuevo

Se deja influir por el lugar, interactúa, adapta su movimiento

Cambia la relación con el espectador

La danza se convierte en una forma de explorar el mundo, no solo de representarlo

4.116. Conclusiones "Modos de producción 6. Heterotopías, no lugares, espacios cualesquiera"

La danza contemporánea rompe con el espacio tradicional de representación, cerrado y creado artificialmente para explorar nuevos espacios urbanos y naturales.

Estos nuevos espacios para la danza pueden estar dotados de normas fijas (espacios cotidianos), pueden ser reales pero mezclados con la ficción, con funciones específicas (heterotópicos), pueden carecer de identidad (no lugares) o haberla perdido (espacios cualesquiera). La danza contemporánea explora estos espacios y los dota de nuevos significados al relacionarse y adaptarse a ellos.

4.117. Opinión personal "Modos de producción 6. Heterotopías, no lugares, espacios cualesquiera"

Trabajar en estos lugares fuera del espacio teatral tradicional modifica el movimiento a la vez que el movimiento transforma los lugares.

El uso de estos espacios acerca la danza a un público más amplio, favorece la interacción y modifica la recepción de la obra, generando nuevas formas percepción y significado del espacio.

4.118. Glosario de términos-personajes "Modos de producción 6. Heterotopías, no lugares, espacios cualesquiera"

- Agenciamiento: ensamblaje dinámico de elementos heterogéneos (materiales, cuerpos, acciones, discursos, afectos, relaciones, funciones, etc.) que se conectan provisionalmente para formar una máquina de producción de sentido, de deseo, de poder, de afecto o de acción (Client Challenge, s. f.).
- Determinismo: doctrina filosófica que niega la libertad, todo cuanto ocurre obedece a una causa (Ieda, s. f.).
- Espacio abstracto: no representa nada, se centra en el movimiento del cuerpo y sus relaciones.
- Espacios cualesquiera: lugares mostrados en el cine moderno, capaces por sus peculiares cualidades (de relaciones internas cuya localización no se encuentra ya en el espacio sino fuera de él, en el tiempo) de producir "imágenes-tiempo", espacios desconectados y vacíos (De Vicente, s. f.).

- Espacio ilusorio: espacio del teatro tradicional, construido artificialmente, separado del público.
- Heterotopía: lugar en el que la ficción se mezcla con lo real, las reglas de convivencia habituales no valen, la realidad está alterada (M. Blake, 2024).
- No lugar: un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico (Augé, 1992).

4.119. Bibliografía "Modos de producción 6. Heterotopías, no lugares, espacios cualesquiera"

Augé, M. (1992). *Los no lugares: Espacios del anonimato* (Quinta reimpresión). Editorial Gedisa, S. A.

<https://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2609/files/2009/03/marc-auge-los-no-lugares.pdf>

Client challenge. (s. f.). <https://es.scribd.com/document/865693880/Agenciamiento>

De Vicente, L. B. (s. f.). Los "espacios cualesquiera" de Gordon Matta-Clark: building cuts bajo una óptica deleuziana (I). *ANIAV - Revista de Investigación En Artes Visuales*, 4, 68. <https://doi.org/10.4995/aniav.2019.11041>

Ieda, V. R. C. (s. f.). 2.1. *El determinismo | FC1 - Tema 3.4: El ser humano desde la filosofía: La reflexión filosófica sobre el ser humano 2*. https://eidea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/file/074ebab7-c2fc-4f9a-92fc-97a4e0596844/1/es-an_2021061112_9183947.zip/21_el_determinismo.html?temp.hn=true&temp.hb=true

M. Blake, G. (2024, 24 septiembre). El futuro era esto (I). *Medium*. Recuperado 29 de marzo de 2026, de <https://srtagalicia.medium.com/el-futuro-era-esto-i-e087786d7864>

4.120. Resumen-esquema "Modos de producción 7. Your body is a battleground (el trabajo político de la danza)"

4.121. Conclusiones "Modos de producción 7. Your body is a battleground (el trabajo político de la danza)"

El cuerpo es un espacio político. Un lugar sobre el que la sociedad (normas, publicidad...) ejerce un control. El cuerpo puede adaptarse o rebelarse a este control. La danza contemporánea permite hacer visible este control ejercido mediante el uso de las fuerzas. Actualmente podemos observar

cómo la opresión y la sexualidad se muestran o trabajan de manera diferente como resultado del control social. El cuerpo no solo representa ideas, sino que hace visibles sus tensiones a través del movimiento.

4.122. Opinión personal "Modos de producción 7. Your body is a battleground (el trabajo político de la danza)"

Desde mi punto de vista estamos fuertemente influenciados/as por la sociedad, por lo que resulta necesario tomar conciencia del control que se ejerce sobre nuestros cuerpos. Esto nos permite decidir cómo nos movemos, comprender los motivos de nuestras elecciones y entender la lectura que se puede hacer de ellas.

El cuerpo no es sólo una herramienta para el movimiento, sino un archivo histórico sobre el que influyen las fuerzas presentes, pasadas y futuras.

4.123. Glosario de términos-personajes "Modos de producción 7. Your body is a battleground (el trabajo político de la danza)"

- Controlar: ejercer el control sobre alguien o algo (Real Academia Española, s. f.).
- Fuerza: causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o de deformarlo

4.124. Bibliografía "Modos de producción 7. Your body is a battleground (el trabajo político de la danza)"

Real Academia Española. (s. f.-a). dle.rae.es. Recuperado 31 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/controlar?m=form>

Real Academia Española. (s. f.-b). dle.rae.es. Recuperado 31 de marzo de 2026, de <https://dle.rae.es/fuerza?m=form>

4.125. Resumen-esquema "¿Concluir? (A partir de los comienzos)"

El arte debe ser un espacio de resistencia, experimentación y cambio constante

Riesgo de ser absorbido por el mercado, el espectáculo o el consenso

Pensarse

El cuerpo

El arte

La identidad

Cuestionar

Las normas artísticas

Las normas sociales

Las normas políticas

4.126. Conclusiones "¿Concluir? (A partir de los comienzos)"

La danza contemporánea mantiene su carácter experimental y crítico, cuestionando tanto las formas de representación como los modos de producción, pero lo hace desde un lugar más íntimo y ambiguo, en un contexto donde las referencias políticas y culturales han perdido claridad.

4.127. Opinión personal "¿Concluir? (A partir de los comienzos)"

En mi opinión, la danza contemporánea se enfrenta a un doble problema: por un lado, al salirse de las normas se corre el riesgo de no tener suficiente trabajo para sobrevivir, pero por otro, no romperlas limita la evolución de este arte.

4.128. Glosario de términos-personajes "¿Concluir? (A partir de los comienzos)"

- Trabajo político de la danza: capacidad para transformar las formas de percepción, de relación y de presencia del cuerpo. A través de estas transformaciones, la danza cuestiona normas establecidas y propone nuevas maneras de habitar el mundo, convirtiéndose así en una práctica política en sí misma.

5. RESUMEN-ESQUEMA "POÉTICA DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA"

6. CONCLUSIONES "POÉTICA DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA"

Laurence Louppe aborda tres grandes bloques dentro del libro: los fundamentos, la creación y la conservación.

Los fundamentos son: en primer lugar, una motivación clara para la redacción del libro, y en segundo lugar, definiciones clave como por ejemplo ¿qué es la danza? O cuáles son los valores de la danza contemporánea.

Cuando aborda la creación, lo hace desde el marco conceptual hasta la composición, pasando por las diferentes herramientas, tanto internas como externas.

La conservación es esencial, la que permite conocer la historia y así poder analizarla y continuarla.

7. OPINIÓN PERSONAL "POÉTICA DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA"

"Poética de la danza contemporánea" es un libro muy completo que trata de ofrecer distintas herramientas para la lectura y comprensión de la danza contemporánea. Al mismo tiempo, son unas páginas muy inspiradoras para la creación y de gran valor histórico al tomar referencias de grandes figuras de la danza contemporánea desde su aparición.